

CONFLITOS
CONTEMPORÂNEOS

IX **FÓRUM**
DISCENTE DE
SOCIOLOGIA POLÍTICA

ANAIS

IX FÓRUM DISCENTE DE
SOCIOLOGIA POLÍTICA — FDSP

ISSN: 2965-9647

13 de novembro de 2024

Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política — PPGSP

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro — UENF

Campos dos Goytacazes/RJ

2024

FICHA CATALOGRÁFICA

Preparada pela Biblioteca do CCH / UENF

F745 Fórum Discente de Sociologia Política - FDSP (9. : 2024 : Campos dos Goytacazes, RJ)

Anais [do] IX Fórum Discente de Sociologia Política - FDSP : conflitos contemporâneos [recurso eletrônico] / Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política, coordenação geral de Davi Maciel de Mello Neto. – Campos dos Goytacazes, RJ : Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política, 2024.

60 p.

Realizado em 13 de novembro de 2024.

Annual

1 recurso online.

Disponível em: <https://forumdiscentepqsp.blogspot.com/p/publicacoesanais.html>

ISSN: 2965-9647

DOI: 281/zenodo.17991870

1. Sociologia Política. 2. Problemas Sociais. 3. Conflitos Sociais. I. Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política. II. Mello Neto, Davi Maciel de (Coord.). III. Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Centro de Ciências do Homem.

CDD 306.2

Conflitos Contemporâneos

Coordenação Geral: Prof. Dr. Davi Maciel de Mello Neto

Comissão organizadora:

Anelize dos Santos Ribeiro

Caio Paes de Freitas

Daniely Montenegro Rainha

Filiph Machado Santos da Silva

Ingrid Santana Oliveira

Isabella Carvalho Soares

Juliana Simões de Lima

Juliana da Cunha Miguel

Juliana Rangel da Silva Primo

Letícia Tostes Vieira Bolckau

Milena Maciel Perovano

Natália Rodrigues Codeço Ribeiro

Paulo Henrique Prado da Silva

Rafael Simões Mendes Oliveira

Sibele Souza Rodrigues

Coordenação de comissões:

Bruna Tavares da Costa

Mateus Augusto Almeida

Hugo Gaspar Emerick

Comissão Científica:

Álvaro Martins Siqueira

André Pizetta Altoé

Bianca Gomes Monteiro de Castro

George Gomes Coutinho

Heitor Benjamim Campos

Luciana Cristina de Campos Barbosa

Caderno de Anais:

Anelize dos Santos Ribeiro

Apresentação

O IX Fórum Discente de Sociologia política da UENF foi um evento acadêmico do Programa de Pós Graduação em Sociologia Política da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), ocorrido no dia 13 novembro de 2024, com atividades no Centro de Ciências do Homem (CCH) e no Cine Darcy UENF.

O evento teve como objetivo debater o tema “Conflitos Contemporâneos”, reunindo especialistas da área e de diferentes instituições para debater temáticas como economia, política, violência, segurança pública e conflitos sociais. Os anais do IX FDSP compreenderão os resumos submetidos, aceitos e apresentados durante o evento. As sete sessões de trabalho do evento foram organizadas de forma temática, de acordo com as linhas de pesquisa do programa: Estado, Instituições Políticas, Mercado e Desigualdade; Cultura, Territorialidades e Poder.

A realização do IX Fórum Discente do PPGSP-UENF representa uma importante iniciativa para a formação de pesquisadores em nível de pós graduação, contribuindo para a integração e o diálogo entre pesquisadores e sociedade civil.

Sumário

A ECONOMIA DE PLATAFORMAS E SUA RELAÇÃO COM O TRABALHO INDIGNO NO CENTRO E NA PERIFERIA: UM ESTUDO BRASIL E ALEMANHA	8
“A GERAÇÃO DA MUDANÇA”: O CISMA NA SEGUNDA IGREJA BATISTA DE CAMPOS E A EMERGÊNCIA DE NOVAS EXPRESSÕES RELIGIOSAS ENTRE JOVENS EVANGÉLICOS DA IGREJA FACE A FACE	9
AS EXPERIÊNCIAS NA "CAPOEIRA GOSPEL": CONTEXTOS E CONFORMIDADES A PARTIR DA PERCEPÇÃO DE PRATICANTES.....	10
ACABOU O PEIXE, ACABOU A ÁGUA: EFEITOS DAS PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS – PCHS, NO SISTEMA SOCIOECOLÓGICO PESQUEIRO DO RIO ITABAPOANA.....	11
“ANTES EU TINHA PATRÃO, AGORA TENHO CLIENTES”: A RECONFIGURAÇÃO DAS RELAÇÕES COM O TRABALHO NO CONTEXTO DO SISTEMA CAPITALISTA CONTEMPORÂNEO.....	12
A GOVERNANÇA DA ÁGUA, ESCASSEZ HÍDRICA E OS DESAFIOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL.....	13
A TATUAGEM E SEUS DIFERENTES USOS ENTRE FIÉS DA UMBANDA .	13
A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA HOMENS E O <i>PHALLUS</i> COMO ARMAS DE GUERRA: UMA ANÁLISE DO CONFLITO RUSSO-UCRANIANO	15
BUROCRACIA DE RUA E DISCRICIONARIEDADE NO TRABALHO POLICIAL	16
CAMINHOS TORTUOSOS PARA REINserÇÃO SOCIAL: TRAJETÓRIAS DE JOVENS EGRESSOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO FLUMINENSE	17
CIDADE PORTUÁRIA E CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS	18
COMPREENSÃO DE JOVENS ESTUDANTES CONCLUINTEs DO ENSINO MÉDIO SOBRE EXPECTATIVAS DE FUTURO	19
"CONSERVADORISMO RELIGIOSO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONJUGAL: ENTRE A INDISSOLUBILIDADE DO CASAMENTO E O SILENCIAMENTO DA VÍTIMA"	20
COMO O RACISMO IMPACTA O RECONHECIMENTO DE PESSOAS NAS DELEGACIAS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ?.....	21
COMO O TWITTER/X INFLUENCIA A FORMAÇÃO DE OPINIÃO?: UMA ANÁLISE DA FORMAÇÃO DE OPINIÃO PÚBLICA	22
CULTURA E RESISTÊNCIA: “ORIGENS E DESTINOS” DO POVO CIGANO BRASIL E ESPANHA.....	22

DA AUSÊNCIA DO DIREITO À CIDADE À AUSÊNCIA DO DIREITO À UNIVERSIDADE: DESVENDANDO OS VÍNCULOS ENTRE URBANIDADE E EDUCAÇÃO	24
DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA E A ATUAÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPOANA ...	25
DESCONSTITUCIONALIZAÇÃO FÁTICA - ANÁLISE SOCIOLÓGICA DOS IMPACTOS DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA	26
DESERTOS E PÂNTANOS ALIMENTARES NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ: UMA ANÁLISE SOBRE OS ESPAÇOS URBANOS E OS HÁBITOS ALIMENTARES	27
DESIGUALDADE NOS TRIBUNAIS.....	28
DESIGUALDADES SOCIOECONÔMICAS E DESEMPENHO DOS CANDIDATOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO	29
ELEMENTOS DA TEORIA SOCIAL NA FILOSOFIA MORAL DE ADAM SMITH: UMA ANÁLISE SOBRE TEORIA DOS SENTIMENTOS MORAIS.....	30
ENTRE “DROGADO” E “USUÁRIO DE SERVIÇOS”: UM ESTUDO SOBRE A GESTÃO DA VIDA DOS USUÁRIOS DE DROGAS DO CAPSAD EM	31
EXPERIÊNCIA POLÍTICA E PRÁXIS DE ESQUERDA NO SÉCULO XXI: ESTUDO DO EFEITO-JUNHO SOBRE A SUBJETIVIDADE POLÍTICA DA ESQUERDA BRASILEIRA	32
FEITIÇOS DA TERRA: CONEXÕES ENTRE MULHERES, NATUREZA E CONHECIMENTO NAS PRÁTICAS DE BRUXARIA	33
FLORESTAN FERNANDES E A REPÚBLICA CONSERVADORA	34
FEDERALISMO NA PRIMEIRA REPÚBLICA (1889-1930): O VÍCIO DOS PROCESSOS DE INTERVENÇÃO NOS ENTES FEDERATIVOS.....	35
HEGEMONIA E RESISTÊNCIA: A INFLUÊNCIA DAS TECNOLOGIAS NO COTIDIANO ESCOLAR DAS ESCOLAS ECO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES.....	36
HOMOSSEXUALIDADE SANTIFICADA: DINÂMICAS RELIGIOSAS NA IGREJA CRISTÃ CONTEMPORÂNEA.....	37
MINORIAS PARLAMENTARES NAS CPIS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO: PARTICIPAÇÃO EFETIVA?.....	38
MÃES E FAMILIARES DE PESSOAS ENCARCERADAS:	39

AGENCIAMENTOS NA LUTA POR DIREITOS HUMANOS, JUSTIÇA SOCIAL E RECONHECIMENTO DE PESSOAS APRISIONADAS NO BRASIL.....	39
O NÚCLEO DE TECNOLOGIA DO MTST E SUAS TECNOLÓGICAS COMO FERRAMENTAS DE AÇÃO COLETIVA.....	40
O PATRIARCADO COMO PARTE DOMINANTE NO SISTEMA PUNITIVO... 	41
OS PENTECOSTAIS E AS SOCIABILIDADES REFORMULADAS: VÍNCULOS, COMUNIDADES E TERRITÓRIOS TRANSFORMADOS PELO CRESCIMENTO DOS FIÉIS EVANGÉLICOS.....	42
OS DESAFIOS DAS MIGRAÇÕES SUL-AMERICANAS NO BRASIL A PARTIR DE NOVOS PARADOXOS	43
OS DONOS DOS “POSTINHOS”: ATUAÇÃO LEGISLATIVA E INFORMALIDADE NA GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE LOCAL	44
PERCEPÇÃO SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS PELOS PESCADORES (AS) DA LAGUNA DE ARARUAMA R.J.	45
PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO: CONSTRUÇÃO DO CONCEITO E REGISTRO DAS MEMÓRIAS DO NUCLEAPE	46
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ÂMBITO LOCAL: ATORES, DILEMAS E INTERESSES NA CONDUÇÃO DO PNAE EM CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ)	47
RADICALIZAÇÃO ONLINE E VIOLÊNCIA: A INFLUÊNCIA DE GRUPOS VIRTUAIS EM ATAQUES EM ESCOLAS NO BRASIL	48
RELAÇÃO ENTRE PARTIDARISMO E ATITUDES DEMOCRÁTICAS NA AMÉRICA LATINA.....	49
RETRATOS DE UMA DEPENDÊNCIA: UMA ANÁLISE SOBRE O NEOEXTRATIVISMO E SEUS EFEITOS NOS MUNICÍPIOS PRODUTORES DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DO NORTE FLUMINENSE	50
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA (R.J.): UMA APROXIMAÇÃO ENTRE OS DADOS DO CENSO PESCARTE (2023) E DO REGISTRO GERAL DA PESCA (2024).....	51
SOCIABILIDADE JUVENIL E COTIDIANO EM UMA LOCALIDADE DO “INTERIOR” DA REGIÃO SERRANA FLUMINENSE	52
SOCIABILIDADE DE JOVENS MULHERES ACOLHIDAS EM CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E SEU IMPACTO: NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES SOCIAIS E CONDIÇÕES DE ACESSO.....	53

TERRITÓRIOS CONTESTADOS: CERTIFICAÇÃO QUILOMBOLA E PROPRIEDADE DEFINITIVA EM PERSPECTIVA	54
TERRITÓRIOS VULNERÁVEIS E MASCULINIDADES: UMA ANÁLISE A PARTIR DA NARRATIVA DOS HOMENS USUÁRIOS DO CRAS CUSTODÓPOLIS EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ	55
TRAÇOS E DESAFIOS: INVESTIGANDO O PERFIL DOS ESTUDANTES DA EJA-EPT NO IFFLUMINENSE	56
TRAJETÓRIAS ESCOLARES E SUAS INDIVIDUALIDADES: UMA ANÁLISE DA NARRATIVA BIOGRÁFICA DE ESTUDANTES DAS CAMADAS POPULARES	57
TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO NAS CÂMARAS LEGISLATIVAS DO RIO DE JANEIRO: IMPACTOS NA DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR.....	58
UMA ANÁLISE DA PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO A PARTIR DA REFORMA TRABALHISTA DO GOVERNO TEMER: UM CENÁRIO QUE AGRAVA A DESPROTEÇÃO DO TRABALHADOR	59
VIOLÊNCIA DE GÊNERO NA PESCA ARTESANAL: INVISIBILIDADE, RESISTÊNCIA E A LUTA POR DIREITOS	60

A ECONOMIA DE PLATAFORMAS E SUA RELAÇÃO COM O TRABALHO INDIGNO NO CENTRO E NA PERIFERIA: UM ESTUDO BRASIL E ALEMANHA

Thalita Barreto Sarlo, Fabrício Maciel

O campo de estudos da economia de plataformas apresenta um panorama que identifica uma tendência de precarização do trabalho em escala global. Nesse contexto, se relacionam as tendências conjunturais e neoliberais da uberização do trabalho com a estrutura de bem-estar social construída historicamente. Baseada na premissa da divisão internacional do trabalho, essa análise sugere que países centrais e periféricos cumprem papéis distintos, e as transformações no mundo do trabalho podem apresentar nuances conforme o contexto em que se inserem, dependendo de diversos fatores. É nesse sentido que se coloca o desafio de estabelecer uma comparação por contraste entre Brasil e Alemanha, visando compreender as diferenças e semelhanças na economia de plataformas nesses dois países. Além da pesquisa bibliográfica sobre economia de plataformas, uberização e plataformização do trabalho em ambos os países, este estudo utiliza uma abordagem metodológica qualitativa para compreender, através de entrevistas com trabalhadores de plataformas digitais de entrega e de transporte como a tendência da uberização se manifesta em cada realidade, considerando as diferentes regulamentações trabalhistas, contextos econômicos e sociais e articulação com as desigualdades. Os resultados parciais indicam que, no Brasil, os efeitos da uberização do trabalho se relacionam com o histórico de indignidade nas condições de trabalho e que há uma tendência à adesão ao modelo uberizado, à incorporação da autogestão neoliberal e à normalização da insegurança. Na Alemanha, o contexto econômico de país central e o histórico de proteção social têm gerado entraves à uberização do trabalho, no entanto, o país também enfrenta uma corrosão do modelo padrão de emprego, com aumento da terceirização e precarização. Tanto a literatura quanto a pesquisa demonstram que o ambiente regulatório, por si só, pode não garantir condições dignas de trabalho, e que os trabalhadores migrantes têm uma situação particularmente vulnerável.

Palavras-chave: Economia de plataformas; comparação; centro e periferia; trabalho indigno; uberização.

Instituição de fomento: CAPES. Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro.

“A GERAÇÃO DA MUDANÇA”: O CISMA NA SEGUNDA IGREJA BATISTA DE CAMPOS E A EMERGÊNCIA DE NOVAS EXPRESSÕES RELIGIOSAS ENTRE JOVENS EVANGÉLICOS DA IGREJA FACE A FACE

Williams Moreira Barros Luna; Roberto Dutra Torres Júnior

A pesquisa direciona-se em compreender o processo de cisma entre o Face a Face Movement e a Segunda Igreja Batista de Campos, que culminou na criação da Igreja Face a Face, localizada no Parque Leopoldina, em Campos dos Goytacazes. O objetivo geral deste estudo é compreender as razões subjacentes a este processo de ruptura. Como objetivos específicos incluem-se, primeiramente, analisar os aspectos teológicos da nova igreja em comparação com os da antiga. Em segundo lugar, investigar como a mudança geográfica de uma área central para um bairro periférico impacta o perfil dos fiéis. Em terceiro lugar, dado que a Igreja Face a Face opera de forma independente em relação a uma instituição maior e financeiramente mais estruturada, como era o caso durante sua submissão à Segunda Igreja Batista, é fundamental entender as redes que a nova igreja pode ter estabelecido com o movimento evangélico na cidade de Campos. Esse entendimento é crucial para elucidar o impacto que a ruptura teve na legitimidade do anteriormente prestigiado grupo jovem Face a Face Movement, além de esclarecer os rumos da nova instituição. Assim, o principal problema de pesquisa reside em compreender as razões que levaram à ruptura, considerando em nossa hipótese que, tal movimento reflete em escala menor o próprio movimento evangélico, marcado por uma história de cismas religiosos. A pesquisa utiliza uma abordagem qualitativa para coleta e análise de dados, empregando observação participante e entrevistas semiestruturadas, com o objetivo de compreender as motivações que levaram esses indivíduos a se tornarem parte da nova instituição e a decisão de mudar de instituição religiosa, traçando o seu trânsito religioso.

Palavras-chave: Movimento evangélico; Igreja batista; Sociologia da religião; Trânsito religioso; Juventudes.

Instituição de fomento: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF.

AS EXPERIÊNCIAS NA "CAPOEIRA GOSPEL": CONTEXTOS E CONFORMIDADES A PARTIR DA PERCEPÇÃO DE PRATICANTES

Guilherme Macchiarulo Viveiros

Orientação: Wania Amélia Belchior Mesquita

A pesquisa busca investigar as expressões de símbolos e da experiência dos indivíduos dentro do contexto da capoeira gospel. Busca-se então compreender as percepções “eu”, bem como do “outro”, considerando as experiências de integrantes de um grupo de capoeira gospel e as proximidades, porosidades e ressignificações do pentecostalismo e elementos afro-brasileiros. Parte-se de um apanhado histórico tanto da capoeira como do neopentecostalismo, chegando ao estudo da construção das experiências, discursos, símbolos na perspectiva dos participantes. Foi eleito como objeto de pesquisa a A.B.C.G. (Aliança Brasileira de Capoeira Gospel). Na realização da pesquisa de campo composta por entrevistas e observação participante, foram realizadas entrevistas semiestruturadas focalizando aspectos acerca da história pessoal e das percepções dos praticantes da capoeira gospel, podendo identificar perfis recorrentes, bem como estranhamentos com praticantes da capoeira secular. Dentre os “ministros” e graduados da capoeira gospel, foi observado que praticamente todos são oriundos da capoeira “secular”, muito embora o grupo já exista a tempo suficiente (15 anos) de formar novos graduados (acima de 5 anos de prática), podendo representar uma baixa adesão dos alunos. Outra observação recorrente sobre os membros deste grupo, é que muitos estavam na inatividade já há longos períodos, antes de conhecer a A.B.C.B. Dentre os alunos, a esmagadora maioria é formada pelo público infantil e juvenil, o que pode ser explicado pela orientação do grupo em priorizar trabalhos sociais. Dos poucos alunos adultos identificados, foi observado que se tratavam de parceiros afetivos e familiares de graduados do grupo, ou oriundo de trabalhos sociais realizados em centros de recuperação para dependentes químicos. Foi observada a presença, dentre os mestres do grupo, de um vereador eleito para seu segundo mandato, na cidade de Ponta Grossa pelo PV, bem como que o próprio presidente do grupo foi candidato a vereador pelo PP na cidade de Colombo, não logrando êxito no pleito. A observação participante abre o leque para a observação da prática da capoeira gospel, bem como fornece elementos relevantes para a análise de discursos e práticas.

Palavras-chave: Capoeira; Capoeira Gospel; Cultura; Poder; Neo Pentecostalismo

Instituição de fomento: UENF

ACABOU O PEIXE, ACABOU A ÁGUA: EFEITOS DAS PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS – PCHS, NO SISTEMA SOCIOECOLÓGICO PESQUEIRO DO RIO ITABAPOANA

*Anderson Fontes da Silva
Maria Eugênia Ferreira Totti*

A construção de barragens para melhor aproveitamento das águas não é um fenômeno novo na história. Por sua vez, a experiência do barramento das águas pelas centrais hidrelétricas é um recorte do monopólio das águas, tratadas na perspectiva de recursos e de sua comodificação. Essa opção por um modelo de desenvolvimento tende a reduzir a natureza à condição de mercadoria, acarretando impactos socioambientais amplamente reconhecidos, como a perda da biodiversidade, adaptação econômica forçada em função da perda das atividades de subsistência e múltiplos prejuízos nas condições de vida das populações atingidas. O objetivo geral da pesquisa é analisar os efeitos socioambientais nas condições de vida das Comunidades Pesqueiras de Limeira (Mimoso do Sul – ES) e Lagoa Feia (São Francisco do Itabapoana - RJ) decorrentes da implantação das PCHs no rio Itabapoana. O referencial teórico central é a comodificação dos recursos hídricos, experiência na qual a água, bem de domínio público, é convertida em mercadoria, sujeita à privatização e comercialização, afetando o sistema socioecológico pesqueiro e impactando a pesca como atividade de subsistência. O enfoque dos sistemas socioecológicos complexos é a principal escolha metodológica, com a coleta de dados através de entrevistas, pesquisa documental e observação direta do ambiente e das atividades das comunidades pesqueiras nos locais afetados pela construção das PCHs. Os primeiros resultados revelam o desaparecimento gradativo de espécies de importante valor comercial, a perda da pesca como meio de sobrevivência, com profundo impacto nas condições de vida dos pescadores e pescadoras de ambas as comunidades.

Palavras-chave: comunidade pesqueira; pequenas centrais hidrelétricas (PCHS); bacia do Rio Itabapoana; barragens hidrelétricas; recursos hídricos.

Instituição de fomento: FAPERJ

“ANTES EU TINHA PATRÃO, AGORA TENHO CLIENTES”: A RECONFIGURAÇÃO DAS RELAÇÕES COM O TRABALHO NO CONTEXTO DO SISTEMA CAPITALISTA CONTEMPORÂNEO

Sintilla Abreu Bastos Cartaxo; Roberto Dutra Torres Junior

A presente investigação analisa a construção da atividade empreendedora de indivíduos que se declaram como donos de seus próprios negócios, sejam estes MEIs, microempresários ou empresários de pequeno porte. É possível observar que a estrutura capitalista presente vem estimulando a autonomia, mudanças de racionalidades que impactam as relações com o trabalho. Portanto, busco identificar e analisar o modo como estas mudanças são instrumentalizadas por esses trabalhadores empresários. Considero que as esferas de valor (religião, política, economia) operam de modo singular na vida de cada indivíduos e por consequência na diferenciação na atividade empreendedora. A proposta de pesquisa adota como referência a teoria weberiana para análise do sistema capitalista contemporâneo Sell (2014); Schluchter (2009); propõe um diálogo entre o campo de estudos da nova sociologia econômica e do trabalho Colbari (2015); Noronha (2003); Swedberg (2000); considera que as mudanças estruturais ocorridas no Brasil nas últimas décadas impactaram as formas de trabalho e também os processos de construção da ação econômica. Para alcançar o objetivo proposto, a metodologia empregada é o método comparativo, onde entrevistas semiestruturadas serão analisadas. A análise preliminar observa que, embora se tenha um estímulo ao espírito empreendedor no contexto brasileiro, há uma diversidade de relações e complexas dinâmicas que permeiam os indivíduos e seus negócios. Pois a tarefa de ser empreendedor de um negócio do próprio é dotada de projeção de sentidos, que evocam múltiplos modos de pensar, de se relacionar com o trabalho, com a economia e com a comunidade que vive. A partir do sentido subjetivo internado nos indivíduos sobre seus negócios torna possível pensar a atividade empreendedora para além do neoliberal.

Palavras-chave: capitalismo contemporâneo; trabalho; empreendedor; ação econômica.

A GOVERNANÇA DA ÁGUA, ESCASSEZ HÍDRICA E OS DESAFIOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Romulo da Silva Viana, Maria Eugênia Ferreira Totti

Criado, em 1996, o Comitê de Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP), promove a integração e articulação entre a União e os Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Tendo em vista o quadro de escassez hídrica vivenciado na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul em 2014, o CEIVAP reativou o Grupo de Trabalho Permanente de Acompanhamento da Operação Hidráulica na Bacia do Rio Paraíba do Sul (GTAOH). Esse grupo de trabalho composto por representantes do poder público e da sociedade civil dos três estados e do governo federal exerce papel importante nas discussões e ações relacionadas aos usos das águas nesta Bacia. Esse trabalho tem como objetivo analisar como as redes colaborativas estabelecidas entre atores do GTAOH/CEIVAP se organizam levando em consideração os conflitos de interesse pelo uso múltiplo da água. Para a análise socioecológica da bacia em estudo, utiliza-se um pluralismo metodológico quali-quantitativo que compreende: análise de conteúdo das atas GTAOH, análise do plano integrado de recursos hídricos – CEIVAP, dados de aplicação de questionários com os membros do GTAOH/CEIVAP, dados geoespaciais e biogeofísicos da bacia hidrográfica do rio Paraíba, extraídos do portal SIGA-CEIVAP, Análise de Redes (ARS) dos atores do GTAOH/CEIVAP. O estudo permitiu o aprofundamento sobre a composição e o funcionamento no GTAOH. Foi possível observar a existência de conflitos sobre o uso da água na operação hidráulica do Bacia do Paraíba do Sul. Outro aspecto importante está relacionado com a questão da participação social. Primeiro com a resolução que cria e atualiza o GTAOH, onde em nenhum momento, se menciona a obrigatoriedade da participação da sociedade civil. Considerando a importância da água para a vida e para o desenvolvimento econômico, esta proposta assentasse na necessidade de monitoramento e fortalecimento da governança das águas e da participação efetiva da sociedade nesta ação política, destacando o aumento de demanda por água e as previsões de escassez hídrica.

Palavras-chave: governança das águas; redes colaborativas; sistemas socioecológicos; escassez hídrica; análise de redes.

Instituição de fomento: CAPES

A TATUAGEM E SEUS DIFERENTES USOS ENTRE FIÉS DA UMBANDA

Bruna Lasse Araújo

Olhando para a sociedade atual, que vive as consequências da modernidade, pode-se refletir como, nesta época em que imperam as incertezas, indivíduos escolhem marcar/modificar/alterar seus corpos permanentemente. Se vivemos em uma época em que a dúvida é uma constante (inclusive no que se refere ao campo da religião, dado o intenso trânsito religioso brasileiro já demonstrado pela literatura especializada), como ter certeza de algo e expressar isso através da modificação permanente do corpo e da aparência? É neste sentido que este trabalho caminha. O que interessa aqui, no final das contas, é saber se as marcas voluntárias realizadas de maneira permanente nos corpos podem ser mais um canal de vivência da religiosidade/espiritualidade na era moderna. Minha hipótese inicial era que os fiéis da Umbanda incorporaram as tatuagens como mais uma forma de expressão/prática de sua fé em seu cotidiano. Para a execução deste estudo foi utilizada a técnica de amostragem não probabilística chamada Bola de Neve (snowball). Neste tipo de abordagem metodológica, as/os informantes iniciais (chamados também de “sementes”) ajudarão a localizar novas/os participantes dentro do perfil desejado para a pesquisa. A partir desta técnica foram entrevistadas/os 24 fiéis umbandistas que possuem tatuagens de símbolos da religião afro-brasileira fundada no início do século XX. As/os informantes passaram por uma entrevista com roteiro semi-estruturado. A partir das entrevistas foi possível compreender que não existe somente uma motivação de cunho religioso para a realização das tatuagens das/os informantes. Na verdade, foi identificada uma gama de motivações que impulsionaram às/os fiéis a fazerem suas tatuagens. Esta pesquisa ainda encontra-se em desenvolvimento. Por conta disso, ainda não é possível apresentar grandes conclusões, mas é possível dizer que a religião é apenas uma das causas para a marcação permanente dos corpos de umbandistas.

Palavras-chave: Umbanda; tatuagem; religião;

Instituição de fomento: FAPERJ e UENF

A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA HOMENS E O *PHALLUS* COMO ARMAS DE GUERRA: UMA ANÁLISE DO CONFLITO RUSSO-UCRANIANO

Andrik Barbosa Risso, Wania Amélia Belchior Mesquita

A violência sexual contra homens em contexto de guerra, é uma prática que perpassa tempo, espaço e culturas. No entanto, podemos identificar que, mesmo assim, os casos são subnotificados, os fatos não são narrados, e o silenciamento permeia sobre esse assunto. Já foram identificados casos em conflitos principalmente na África e no Leste europeu. Atualmente, o assunto ganha amplo debate em organismos internacionais, como o Conselho de Segurança das Nações Unidas, tendo em vista que o exército russo tem utilizado dessa prática contra civis e combatentes ucranianos, o que consiste em um crime contra a humanidade. Assunto que está também sendo levado à Corte Internacional de Justiça e ao Tribunal Penal Internacional. A pesquisa analisa o silêncio sobre a violência sexual contra homens no conflito russo-ucraniano, com foco nas teorias de masculinidade hegemônica e na análise do discurso. Examina esses casos em contextos de guerra, a influência da masculinidade na percepção da violência e as dinâmicas discursivas que mantêm o silêncio. São analisados relatos de vítimas disponíveis em jornais de notícias e documentários e documentos oficiais de instituições internacionais. Fazemos uso da Análise do Discurso de linha francesa para entendermos os preceitos ideológicos por trás do silenciamento do fenômeno e a Ordem do Discurso. Identificamos o silenciamento do fenômeno via estigma, subnotificação dos casos, e efeitos pós-traumáticos não tratados. A discussão perpassa autores que trabalham masculinidades, tal como Pierre Bourdieu. E os que estudam a violência sexual contra homens, como Daniel Welzer-Lang. Este é um tema político-sociológico caro para os estudos das Relações Internacionais, que vem ganhando visibilidade e notoriedade. A relevância do tema é apontada pelas instituições internacionais para que seja possível ampliar as condenações dos casos e o devido cuidado com as vítimas.

Palavras-chave: Direito internacional humanitário; Violência sexual; Masculinidade hegemônica; Conflito armado; Análise do discurso.

Instituição de fomento: FAPERJ

BUROCRACIA DE RUA E DISCRICIONARIEDADE NO TRABALHO POLICIAL

Renan Salles Carneiro, David Maciel De Mello Neto (orientador)

Os estudos sobre burocracia são indissociáveis da noção de discricionariedade, especialmente considerando-se a relevância da autonomia e do julgamento no cotidiano dos burocratas de nível de rua. Embora a concepção de burocracia weberiana, com seu tipo ideal de organização racional-legal, tenha oferecido um modelo fundamental, essa abordagem foi desafiada por uma ampla literatura empírica e teórica nas últimas décadas. A obra pioneira de Michael Lipsky trouxe à tona os dilemas da discricionariedade enfrentados por esses burocratas, particularmente aqueles que trabalham na linha de frente da implementação de políticas públicas, como policiais, assistentes sociais e outros profissionais em contato direto com a população. Contudo, embora setores como saúde, segurança e educação sejam abordados com frequência, a literatura específica de cada campo muitas vezes não dialoga diretamente com os conceitos centrais da burocracia de nível de rua e, em alguns casos, sequer o utiliza. Assim, esta pesquisa propõe uma análise aprofundada do conceito de discricionariedade com foco na atuação policial, com o objetivo de estabelecer um elo mais estreito entre as concepções do conceito de discricionariedade. Para tanto, dialoga-se com a perspectiva de Jacqueline Muniz, que aborda a "práxis discricionária" dos policiais e o poder de decisão que exercem ao lidar com dilemas entre lei e ordem. E em um esforço para expandir o debate, em uma perspectiva sociológica, o projeto dialoga com a sociologia do guichê, conforme abordada por autores como Dubois, e com a etnometodologia de Harold Garfinkel, que enfatiza a importância das práticas e significados produzidos nas interações cotidianas. Ainda, esta pesquisa espera contribuir para o entendimento do poder discricionário na prática policial como um possível promotor de justiça social, ressaltando sua importância nas relações entre segurança pública, cidadania e inclusão social.

Palavras-chave: Discricionariedade, burocracia de nível de rua, trabalho policial

Instituição de fomento: CNPq, UENF

CAMINHOS TORTUOSOS PARA REINserÇÃO SOCIAL: TRAJETÓRIAS DE JOVENS EGRESSOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO FLUMINENSE

José Henrique Mendes Crizostomo

A pesquisa se debruça sobre a trajetória de jovens egressos do sistema socioeducativo fluminense que conseguiram romper com a continuidade da prática de ilícitos e deram um novo rumo para suas vidas. Nesse sentido, em busca de compreender tal fenômeno, procuro dialogar com o referencial teórico da Sociologia das Juventudes, olhando principalmente para a condição juvenil contemporânea com seus processos plurais e singulares, e articulando conceitos e chaves analíticas com a Teoria dos Sistemas Sociais, para proceder a uma observância crítica dos efeitos dos mecanismos de inclusão/exclusão e suas influências nas trajetórias de vida enfrentadas por tais sujeitos. No que tange ao percurso metodológico, optei pela metodologia qualitativa “bola de neve” aliada à realização de 10 entrevistas semiestruturadas, buscando a compreensão do objeto de estudo a partir dos atores envolvidos, priorizando suas falas e observações. Análises preliminares sugerem que há um acúmulo de exclusões vividas por tais sujeitos antes de serem incluídos no subsistema jurídico, representado pelo sistema socioeducativo, que apesar de buscar alguma inclusão com outros subsistemas, acaba gerando mais exclusão aos egressos. Outros subsistemas sociais, tais como a família, a religião e o trabalho, aliada a redes de sociabilidade formada por pares, atuam como elementos voltados à inclusão, embora possuam muitas vezes um efeito inclusivo limitado, dado o acúmulo de exclusões vivenciado na vida desses jovens. Desse modo, o enfrentamento das exclusões se dá com apoio da família e da Igreja, demarcando a precariedade de suportes formais e dificuldades para a consolidação de outras experiências de vida. Sendo assim, para estes jovens a reintegração ao convívio social apresenta uma gama adicional de dificuldades relacionadas à desigualdade e exclusão social.

Palavras-chave: juventude; sistema socioeducativo; egressos; exclusão.

Instituição de fomento: FAPERJ

CIDADE PORTUÁRIA E CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS

Paolla Corrêa Azeredo

O texto em tela é fruto das questões centrais e resultados parciais da minha pesquisa de doutorado, na qual reflito sobre relações contemporâneas de conflitos socioambientais, nela busco, a partir do viés qualitativo, investigar e descrever a atual fase do conflito portuário no município de São João da Barra (RJ), observando as dinâmicas de dissenso em relação ao uso e apropriação do solo. Para tal, dou ênfase a realidade dos sujeitos atingidos pelos impactos da infraestrutura e atividades portuária residentes do 2º e 5º distritos sanjoanense, a escolha de priorizar tais recortes espaciais empíricos se dá devido ao grau de afetação deste conflito na manutenção dos modos de vida dos sujeitos destas duas localidades sendo estes, em sua maioria, pescadores artesanais e pequenos produtores agrícolas que dependem, diretamente, da relação com território para manutenção e (re)produção socioeconômica das comunidades a que pertencem. Este é um conflito que se estende por mais de uma década e apresenta problemáticas que permanecem desde a fase inicial das obras de implantação do mega empreendimento porto-indústria nos territórios sanjoanense, o Porto do Açú, que remete ao ano de 2007 além das problemáticas que emergem a partir da primeira década de operacionalização das atividades porto-industriais propriamente ditas, que tem início no ano de 2014. Sendo relevante destacar enquanto problema permanente a ausência de pagamento pelas terras desapropriadas no 5º distrito e a alteração na atividade pesqueira do 2º distrito. Vale, por fim, ressaltar que a relação entre a infraestrutura portuária e a cidade em que se instala molda as formas urbanas e rurais da região, observando que os sujeitos atingidos nas duas localidades do caso citado compõem a base do sistema de estratificação social e tem seus modos de vida, gradativamente, solapados em prol, por exemplo, da manutenção da produção global de commodities.

Palavras-chave

Conflito socioambiental; São João da Barra; Porto do Açú.

Instituição de fomento

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)
Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política (PPGSP)
Centro de Ciências do Homem (CCH)

COMPREENSÃO DE JOVENS ESTUDANTES CONCLUINTES DO ENSINO MÉDIO SOBRE EXPECTATIVAS DE FUTURO

Lívia Badaró Fabricio, David Maciel de Mello Neto

Este trabalho está sendo realizado a partir de uma motivação pessoal oriunda de mais de 15 anos de atuação docente na educação pública no Estado do Rio de Janeiro. As diferentes realidades e vivências observadas fomentaram muitas reflexões sobre os desejos, possibilidades, dificuldades e oportunidades que colaboram para a definição dos destinos dos alunos. Objetiva-se analisar como esses jovens constroem sobre suas expectativas de futuro, considerando seus sonhos, suas possibilidades e o que entendem por destino.

Palavras-chave: Perspectiva; Juventude; Educação.

Instituição de fomento: CAPES

"CONSERVADORISMO RELIGIOSO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONJUGAL: ENTRE A INDISSOLUBILIDADE DO CASAMENTO E O SILENCIAMENTO DA VÍTIMA"

Líbia Kícela Goulart, Frederico Carlos de Sá Costa

Este estudo analisa a relação entre conservadorismo religioso e violência doméstica conjugal, explorando como valores religiosos conservadores podem contribuir para a perpetuação e silenciamento da violência contra a mulher no ambiente conjugal. A pesquisa parte da revisão de literatura as contribuições de Maria José Rosado, Ivone Gebara, Alessandro Loiola. A abordagem qualitativa busca entender o impacto do conservadorismo religioso, que veem o casamento como união indissolúvel e a submissão feminina como parte do ideal conjugal. O objetivo geral é investigar de que modo esses valores influenciam a manutenção de relações abusivas. Os objetivos específicos são: compreender o impacto do conservadorismo religioso sobre a percepção da violência conjugal nas comunidades de fé; identificar barreiras enfrentadas pelas mulheres que buscam apoio fora do ambiente religioso para romper com relacionamentos abusivos. Resultados apontam que o conservadorismo religioso, ao valorizar o casamento sagrado e indissolúvel, limita as possibilidades de ruptura de relações abusivas, sobretudo em grupos sociais onde o apoio à mulher é substituído pela ênfase na preservação da família. A submissão feminina, reforçada por líderes religiosos, cria um ambiente onde mulheres enfrentam dificuldades em denunciar abusos, encarando-os como provações espirituais. A discussão revela que o conservadorismo religioso, ao criar um ciclo de aceitação e silêncio, atua na perpetuação da violência ao posicionar a mulher em uma relação de obediência e resignação. Conclui-se que a influência do conservadorismo religioso sobre a violência doméstica conjugal é significativa, exigindo políticas públicas de enfrentamento que considerem o papel das lideranças religiosas na pauta da preservação da integridade da mulher. Para avançar no combate à violência doméstica, é crucial fomentar o diálogo entre movimentos sociais e comunidades religiosas, promovendo a conscientização sobre direitos e proteção das vítimas, além de políticas que desafiem a narrativa da submissão, fortalecendo a mulher em seu direito à integridade e autonomia no casamento.

Palavras-chave: conservadorismo religioso; violência doméstica conjugal; silenciamento.

Instituição de fomento: FAPERJ

COMO O RACISMO IMPACTA O RECONHECIMENTO DE PESSOAS NAS DELEGACIAS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ?

*Nayara Pereira Gomes
David Maciel de Mello Neto*

O presente trabalho tem por objeto de pesquisa o procedimento de reconhecimento de pessoas realizados nas Delegacias de Polícia de Campos dos Goytacazes/RJ, pois, segundo os dados da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, a maior parte das pessoas vítimas de um reconhecimento equivocado são negras. Diante disso, o objetivo desse trabalho é verificar como o fenômeno social do racismo se forma e impacta o procedimento de reconhecimento de pessoas realizados nas Delegacias de Polícia de Campos dos Goytacazes/RJ. Com isso, para alcançar o objetivo que foi proposto a esse tema, a pesquisa será desenvolvida com base na abordagem qualitativa (por buscar entender como ocorre a dinâmica das relações e dos fenômenos sociais no mundo cotidiano), assim como por meio do método de pesquisa bibliográfica (sobre as obras dos principais autores que versam sobre esse tema, como o Gilberto Freyre, Florestan Fernandes, Carlos Hasenbalg, Antônio Sérgio Guimarães e etc.), para que, ao final, possa-se compreender como o racismo permeia um sistema que o proíbe de forma legítima, isto é, em uma sociedade onde há a busca pelos ideais democráticos, e, portanto, espera-se que as pessoas não sejam julgadas pela cor da pele, e sim pelo conteúdo do seu caráter, como preconizou Martin Luther King Jr. (1963) em seu discurso “i have a dream”.

Palavras-chave: Reconhecimento de pessoas, Racismo, Campos dos Goytacazes/RJ.

Instituição de fomento: bolsa UENF.

COMO O TWITTER/X INFLUENCIA A FORMAÇÃO DE OPINIÃO?: UMA ANÁLISE DA FORMAÇÃO DE OPINIÃO PÚBLICA

Emmanuel Santana Garcia

O percurso do processo de formação de uma opinião envolve diversas variáveis, interações, pensamentos individuais e exposição à coletividade da sociedade. Para compreendermos esse fenômeno, é necessário entendermos todo o contexto que o permeia: o público e o privado, visto que a opinião individual é formada no seio dos espaços privados, e a opinião pública é formada nos espaços públicos. Esses espaços privados são espaços que existem para cumprir funções diferentes do espaço público, e foram se transformando ao longo da história em termos de funções exercidas. Como visualizamos em Arendt (2007), a metáfora da mesa mostra que os seres que fazem parte da sociedade podem estar ao mesmo tempo sentados juntos, co-participando do mesmo espaço, porém separados, a ponto de não compreenderem uns aos outros. Relacionando o conceito de Arena Pública (Cefaï, 2017) com essa metáfora, buscamos, em um estudo de caso, assumir que podemos reconhecer no Twitter um modelo institucional arena pública, e essa é uma das principais esfera de produção de opinião pública a respeito da política na atualidade, tendo como objetivos demonstrar que a opinião pública pode ser construída em um locus essencialmente baseado no conflito e que a lógica da utilização do Twitter enquanto rede social permite um processo específico de formação de opinião pública. Como resultados esperados, buscamos compreender quais as maneiras mais relevantes para a política brasileira esse entrecruzamento afeta, partindo do Twitter, que buscou a criação de uma Grande Comunidade (Dewey, 2016), entretanto conseguiu apenas criar ainda mais anomia social.

Palavras-chave: Opinião Pública, Arena Pública, Twitter

Instituição de fomento: CAPES

CULTURA E RESISTÊNCIA: “ORIGENS E DESTINOS” DO POVO CIGANO BRASIL E ESPANHA

Sharlys Jardim da Silva Santos, Mauro Macedo Campos

No Brasil e na Espanha, há uma grande diversidade cultural étnica cigana. Historicamente, a chegada dos ciganos ao Brasil deu-se por intermédio de Portugal em 1574, como escravos. Essa medida ocorreu como uma alternativa de “controle” cultural, social e político Europeu de “limpeza” destes marginalizados. Os Romanis, chamados de forma genérica de “ciganos” foram sendo notados como imigrantes pelos pesquisadores em todas as partes do mundo, por possuírem a sua própria língua e etnia. E, não foi diferente no Brasil, que atualmente, estão presentes três etnias ou comumente chamados de clãs, Romanis/ciganos: Calon, Rom, Sinti. O principal objetivo desta pesquisa é o de Identificar e analisar a nível de identidade, cultura e língua os grupos ciganos existentes no Brasil e na Espanha atualmente e onde estão localizados. Esta pesquisa é fruto do trabalho de campo etnográfica e etnohistorica, realizado pelo autor deste artigo na Espanha e no Brasil, por meio do Programa de Doutorado-sanduíche no Exterior PDSE. Este estudo ganha relevo ainda, dada a escassez de estudos voltados para a construção da identidade cigana nos dois países sob análise. Torna-se importante a análise comparada destes grupos étnicos, tendo em vista a forma como eles se reconhecem e se definem na atualidade, uma vez que a cultura cigana, não é única e exclusiva unicamente a um país ou grupo étnico; ela se constrói a partir dos seus grupos familiares de forma nuclear, o que pluraliza a sua diversidade linguística, estética cultural e comportamental.

Palavras-chave: Ciganos¹; Identidade²; Brasil³; Espanha⁴; Cultura⁵.

Instituição de fomento: UENF - Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, sede do curso de Pós-Graduação em Sociologia Política e CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior mantenedora do Programa e Doutorado Sanduiche.

DA AUSÊNCIA DO DIREITO À CIDADE À AUSÊNCIA DO DIREITO À UNIVERSIDADE: DESVENDANDO OS VÍNCULOS ENTRE URBANIDADE E EDUCAÇÃO

Nayanne Almeida Gomes Manhães, Julio Cesar Ramos Esteves

A presente pesquisa apresenta uma proposta qualitativa e quantitativa que intenciona analisar o direito à cidade de Campos dos Goytacazes-RJ e como seus efeitos influenciam no direito à educação, na UENF, para alunos da graduação com deficiência. Dessa forma, a pesquisa tem como objetivo geral diagnosticar de que modo a Universidade se insere no cotidiano desses estudantes no que tange a qualificação do espaço físico. Os objetivos específicos encaminham em examinar com discentes e gestores da UENF sobre a acessibilidade e a permanência de pessoas com deficiência, além de verificar a qualificação da Instituição de Ensino no que rege a acessibilidade. Dialogará com sociólogos e filósofos para elaborar uma discussão do ponto de vista teórico, com o intuito de mostrar que muitos desses conflitos partem da relação entre a cidade e o indivíduo, com contribuições de Henri Lefebvre, David Harvey, relatando sobre a problemática urbana de hierarquização e homogeneização, o conceito estigma de Erving Goffman, dedicando a estudos a pessoas que sofreram algum tipo de discriminação que apresentassem marcas distintas ou papéis que não eram esperados pelo grupo social no qual estavam inseridos e como principal amparo, a teoria de justiça de John Rawls, em particular, o princípio da diferença como forma de compensação aos grupos menos favorecidos. A metodologia da pesquisa consiste em entrevistas semiestruturadas com três alunos com deficiência que se disponibilizaram a conversar, questionários realizados através da Secretaria Acadêmica da UENF, posto no mural acadêmico e conversas com professores, mediadores da Pró-reitora de Assuntos Comunitários (Pro-AC), arquitetos e engenheiros da Prefeitura da UENF e a empresa de ônibus Viação Siqueira. Todas essas entrevistas e os diagnósticos quanto a parte física e social da UENF, servirão de base para a elaboração de um projeto paisagístico que contribuirá para o deslocamento e autonomia de alunos com deficiência.

Palavras-chave: Pessoas com deficiência, Direito à cidade, Justiça.

Instituição de fomento: CNPq

DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA E A ATUAÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPOANA

Jeferson Nogueira Fernandes, Maria Eugênia Totti

O presente estudo é parte integrante do projeto de tese iniciada em março de 2023. Tem por objetivo geral analisar o processo participativo e decisório no CBH-BPSI no período entre 2017 a 2026 por meio de suas regras, procedimentos e resultados produzidos em prol da governança dos recursos hídricos em sua área de abrangência. Dentre os objetivos específicos, destaca-se: i) analisar as regras que modelam a organização da governança das águas no CBH-BPSI; ii) identificar e analisar os conflitos envolvendo os múltiplos usos das águas e os procedimentos de mediação e resolução utilizados pelo CBH BPSI; iii) levantar e analisar o histórico de ações empreendidas pelo CBH BPSI na busca por ampliar e qualificar as representações de seu fórum e analisar o potencial deliberativo do CBH-BPSI e, também, se as decisões estão em conformidade com as normas jurídicas de participação democrática. A metodologia a ser aplicada na pesquisa será de natureza exploratória – explicativa, no formato de estudo de caso, no qual para a coleta e análise dos dados serão utilizadas as técnicas e ferramentas de revisão bibliográfica, análise documental e de conteúdo da legislação pertinente, das atas de reuniões plenárias e de câmaras técnicas produzidas pelo CBH BPSI e de notícias dos jornais regionais dentro da temática pesquisada. Para suprir lacunas na análise, estão previstas entrevistas semiestruturadas com representantes que compõem o CBH BPSI. O estudo é, ainda, incipiente, entretanto, já pode ser observado a partir de participação nas reuniões plenárias que as decisões que envolvem a gestão das águas na região abarcada pelo CBH não têm passado pela análise e decisão da plenária.

Palavras-chave: democratização; água, acesso e comitê de bacia.

Instituição de fomento: PPGSP, UENF e CAPES

DESCONSTITUCIONALIZAÇÃO FÁTICA - ANÁLISE SOCIOLÓGICA DOS IMPACTOS DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Maria Goretti Nagime Barros Costa, Geraldo Márcio Timóteo

Nem todas as decisões emanadas do Poder Judiciário brasileiro refletem os ideais democráticos ou os ideais expressamente previstos na Constituição democrática. Quando não há uma relação consistente entre texto e atividades concretizantes da norma constitucional acontece uma desconstitucionalização fática. Enquanto a Constituição enuncia a justiça social, a desconstitucionalização fática estaria servindo ao sentido oposto, à manutenção do *status quo*. Durante a interpretação de uma lei, é natural a existência de variações próprias de qualquer processo de interpretação. Neste processo o texto constitucional significa “o mais importante dado de entrada”. O resultado do processo, a sentença, a “decisão concretizante”, pode variar em seu conteúdo, mas deve necessariamente ser reconduzível consistentemente ao texto da lei. O objeto empírico a ser analisado é o momento em que o princípio da presunção de inocência foi suspenso através de uma nova orientação da corte constitucional, e, em decorrência disso, juízes passaram a expedir mandados de prisão, prejudicando em massa a clientela cativa da persecução penal, a parcela da população economicamente mais vulnerável, assistidos, em sua maioria, pelas defensorias públicas. Como metodologia, procederemos à análise das decisões entre fevereiro de 2016 e novembro de 2019 em que este entendimento gerou encarceramento. Trata-se do período em que o entendimento dos tribunais determinava a prisão antes do trânsito em julgado do processo, ou seja, no período de violação ao Princípio da Presunção de Inocência, importando em concretização desconstitucionalizante. Buscamos compreender aspectos e padrões sob a perspectiva sociológica. O objeto de pesquisa tem relevância social porque a promulgação da Constituição Democrática de 1988 é resultado histórico de lutas sociais, é considerada um avanço no patamar civilizatório, e a utilização dos institutos ali contidos apenas como retórica significa a perpetração de desigualdades sociais no Brasil, país que, segundo relatório da ONU, está entre os dez mais desiguais do mundo. Conclusões e resultados estão sendo obtidos com o avanço da pesquisa.

Palavras-chave: Democracia, Justiça Social, Poder Judiciário
Instituição de fomento: CAPES

DESERTOS E PÂNTANOS ALIMENTARES NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ: UMA ANÁLISE SOBRE OS ESPAÇOS URBANOS E OS HÁBITOS ALIMENTARES

Betina Ivana Terra Azevedo Arenari, Mauro Macedo Campos

Essa pesquisa busca compreender os hábitos alimentares no âmbito local, tendo como horizonte empírico a distribuição espacial e o acesso a alimentos saudáveis. Neste sentido, o termo “ambientes alimentares” ajuda no entendimento dessa proposta, uma vez que se refere aos aspectos físicos, econômicos, políticos e socioculturais, no qual consumidores tomam decisões sobre a aquisição, preparo e consumo de alimentos. Algumas variáveis presentes nos ambientes alimentares exercem um papel chave no ato da escolha dos indivíduos, como o acesso físico e econômico ao alimento; promoção, propaganda e informação alimentar; qualidade nutricional e segurança alimentar. Ambientes alimentares saudáveis permitem aos consumidores fazer escolhas nutricionais, a partir de um conjunto de opções com melhor qualidade nutricional e, possibilitando assim, uma redução dos níveis de desnutrição e os riscos ao desenvolvimento de doenças crônicas não-transmissíveis, como doenças cardiovasculares, cânceres, doenças respiratórias crônicas e diabetes. A partir da compreensão de que a disponibilidade de alimentos e o acesso (físico e econômico) interferem nas escolhas individuais, surgiram conceitos de desertos alimentares (áreas com pouco acesso a alimentos saudáveis) e pântanos alimentares (regiões de alta densidade de estabelecimentos que comercializam alimentos ultraprocessados em relação aos que vendem opções mais saudáveis). Assim, esse trabalho visa realizar o mapeamento de desertos e pântanos alimentares no município de Campos do Goytacazes, auxiliando o maior entendimento sobre ambientes alimentares em âmbito local. Adicionalmente, propõe-se a realização de pesquisa quantitativa em microrregiões do município para auxiliar na compreensão dos fatores que influenciam os hábitos alimentares. Os dados obtidos na pesquisa podem fornecer informações que sirvam de suporte ao planejamento, administração, e avaliação das ações de saúde.

Palavras-chave: Ambientes Alimentares, Pântanos Alimentares, Hábitos Alimentares.

Instituição de Fomento: CAPES

DESIGUALDADE NOS TRIBUNAIS

*Kamila Carino Machado
Roberto Dutra*

Trata-se de uma pesquisa de doutorado que busca observar e explicar as desigualdades de gênero e de raça no contexto organizacional a partir da teoria das desigualdades duráveis de Charles Tilly e da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, em diálogo com teorias ligadas ao estudo de gênero e de raça no Brasil e no mundo. O objetivo é tratar da relação entre a construção das desigualdades sociais e o contexto organizacional, mais precisamente o contexto institucional do judiciário brasileiro, observando como uma organização pode absorver ou transformar estruturas de desigualdade. A pesquisa também se propõe a observar como o racismo opera em diferentes contextos práticos, em regiões diferentes, a partir da análise da vivência de magistrados e magistradas negros que exercem a profissão em diferentes regiões do território nacional. O projeto utilizará a metodologia qualitativa utilizando dados obtidos de forma. No campo teórico a pesquisa se orienta com uma análise do campo jurídico sob uma abordagem teórica da sociologia das profissões (BONELLI, 2010; BOURDIEU, 2011), suplementada pela sociologia organizacional e teoria dos sistemas sociais (TILLY, 2009; THERBORN, 2009 e BOURDIEU, PASSERON, 2014, LUHMANN, 2011) trará outras possibilidades interpretativas acerca do judiciário. Os estudos de gênero e raça (FRASER, 2006; CARNEIRO, 2019; ABRAMO, 2007; LORDE, 2018) como categoria de análise, são condições essenciais para se entender a vivência das mulheres que serão objeto da pesquisa. A partir disso, percebe-se a importância de uma análise macro histórica dos fenômenos sociais aqui expostos, subsidiada pela sociologia política. (FONTAINHA, 2017; REIS, 2015)

Palavras-chave: Ex.: Desigualdade; Organização; Judiciário; Magistratura.

Instituição de fomento: CNPq

DESIGUALDADES SOCIOECONÔMICAS E DESEMPENHO DOS CANDIDATOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO

Ana Beatriz Severo Xavier e Marlon Gomes Ney

A importância da dimensão educacional e das instituições escolares no processo de constituição das sociedades atuais, mais especificamente nas desigualdades sociais contemporâneas, aparece como um dos temas centrais na sociologia. (MACHADO et al., 2003). O termo “estratificação educacional” diz respeito às características de origem socioeconômica dos alunos na entrada do sistema e às características individuais observáveis na sua saída, assim como os mecanismos nos quais esta relação ocorre (SILVA, 2003). Diversas ferramentas de avaliação da educação são instituídas a partir dos anos 90, mas no que diz respeito ao processo de avaliação da última etapa da educação básica, ela inicia de forma efetiva a partir da criação do ENEM. (CARNEIRO, 2012; OLIVEIRA, 2016). O exame é a primeira tentativa de avaliação do ensino médio, o indicador, implementado no ano de 1998 é, atualmente, um dos principais instrumentos de avaliação da qualidade dos últimos anos da educação básica. A expansão dos sistemas e a construção de mecanismos de aferimento do estado da educação ofertada aqueles indivíduos não se colocam como garantia efetiva da diminuição das desigualdades presentes nas chances relativas de escolarização dos indivíduos. Mesmo frente a processos de expansão dos sistemas educacionais é possível notar a persistência de algumas desigualdades sociais. A pesquisa em questão se trata de uma tese de doutorado ainda em desenvolvimento que tem como objetivo compreender, por meio de uma metodologia quantitativa, o impacto das condições socioeconômicas dos candidatos do Rio de Janeiro ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) no seu desempenho no exame, levando em consideração principalmente as seguintes variáveis: rede de ensino, escolaridade familiar e renda mensal familiar. E a construção de um estudo comparativo do efeito dessas variáveis antes da pandemia de coronavírus (2019), durante (2020) e em contexto de maior flexibilidade das regras de isolamento social (2022).

Palavras-chave: Desigualdades educacionais; ENEM; COVID-19

Instituição de fomento: CNPq

ELEMENTOS DA TEORIA SOCIAL NA FILOSOFIA MORAL DE ADAM SMITH: UMA ANÁLISE SOBRE TEORIA DOS SENTIMENTOS MORAIS

Peter Koch, Paulo Gajanigo

Adam Smith é amplamente conhecido por seu trabalho *A Riqueza das Nações*; entretanto, ele próprio considerava sua obra de filosofia moral, *Teoria dos Sentimentos Morais*, como seu trabalho mais importante. Seus escritos abrangem áreas como astronomia, direito, economia e ética. Diferentemente de seus predecessores empiristas — como seu orientador, Francis Hutcheson, e seu amigo, David Hume —, que viam a origem das ideias e dos julgamentos éticos quase inteiramente em termos de psicologia, com Adam Smith a sociologia assume um papel relevante, com suas formulações aliadas a uma profunda observação sociológica. O objetivo deste trabalho é, em um primeiro momento, identificar elementos de uma teoria social em sua obra *Teoria dos Sentimentos Morais*, analisando os principais conceitos que o autor aborda, como simpatia, ideia, impressão, imaginação e, o mais importante, o espectador imparcial. A metodologia escolhida envolve uma aproximação dos sentidos desses conceitos, partindo do pressuposto de que, embora não sejam idênticos, eles compartilham identidades que os conectam e permitem diferentes interpretações. Os resultados até o momento indicam que, apesar da margem interpretativa em sua obra para uma teoria ética subjetiva — ou melhor, critérios éticos subjetivos —, Smith defende um critério objetivo para sua teoria, fundamentado na sociedade. Propõe ainda que a relevância das ações seja determinada pela medida de seu impacto social, o que destaca a importância de seu trabalho para a sociologia. Por fim, abordaremos a possível influência da “teoria social smithiana” no funcionalismo sociológico de Durkheim, Parsons e Luhmann.

Palavras-chave: Adam Smith; Teoria dos Sentimentos Morais; Teoria Social; Sociologia; Funcionalismo.

Instituição de fomento: UENF – FAPERJ

ENTRE “DROGADO” E “USUÁRIO DE SERVIÇOS”: UM ESTUDO SOBRE A GESTÃO DA VIDA DOS USUÁRIOS DE DROGAS DO CAPSAD EM

Marlene Souza dos Santos

Esta pesquisa, que é desdobramento dos resultados obtidos na pesquisa de mestrado surge diretamente da experiência empírica como pesquisadora no Centro de Atenção Psicossocial álcool e outras Drogas - CAPSAd- em Campos dos Goytacazes. No mestrado tivemos como interlocutores os profissionais da instituição com foco nas questões morais que envolvem a implementação depolíticas sobre drogas. Agora a proposta é trazer outra variável, os usuários de drogas em tratamento no dispositivo de saúde, objetivando investigar em que medida a forma como essas vidas são administradas dentro do dispositivo pode influenciar na maneira como estas se apresentam fora da instituição. Como essas vidas podem ser estruturadas a partir da ação de outros sobre suas ações. Para tanto compreender como as interações são capazes de resultar em mudanças no comportamento individual desses sujeitos contribuindo para a autodisciplina, autoconsciência e autorregulação do próprio corpo como requer a lei via instituições. Ademais como realidades sociais, culturais e econômicas a partir das experiências vividas dentro e fora da instituição podem minar, dificultar ou favorecer a adoção de estratégias de prevenção ao uso abusivo de drogas e a autorregulação da vida e do próprio corpo modificando o modo de ser no mundo. Em relação à metodologia adotada, o estudo é exploratório e descritivo, além de incluir pesquisa bibliográfica e documental. Os métodos de procedimento incluem estudo de caso e método estatístico. As técnicas utilizadas são observação direta, entrevistas narrativas - com foco no uso de drogas e nas interações na instituição - e aplicação de questionário para caracterizar o perfil dos usuários do CAPSAd. Para a análise de dados construção de teoria fundamentada. A proposição é pensar a constituição dos sujeitos enquanto processo e efeito do poder, analisando como o poder forma esses sujeitos e como esses sujeitos lidam com os mecanismos de sujeição.

Palavras-chave: vida; drogas; agência; sujeição.

Instituição de fomento: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, PPGSP-UENF. Bolsista CNPq.

EXPERIÊNCIA POLÍTICA E PRÁXIS DE ESQUERDA NO SÉCULO XXI: ESTUDO DO EFEITO-JUNHO SOBRE A SUBJETIVIDADE POLÍTICA DA ESQUERDA BRASILEIRA

Jéssica da Cruz Rangel Queiroz, Paulo Rodrigues Gajanigo

Desde a inflexão ocorrida na dinâmica internacional do capitalismo, em 2008, tem-se visto em todo o globo evidências de revitalização das expressões políticas da esquerda que apontam à possibilidade de também haver em curso uma inflexão na subjetividade política da esquerda global, comparativamente ao quadro anterior em que o desenvolvimento do que se convencionou chamar “Nova Esquerda” parecia produzir uma práxis crescentemente amoldada aos limites do capital, consequência de uma subjetividade política pós-moderna, tipicamente neoliberal, à qual Fisher (2021) chamou “realismo capitalista”. No Brasil, o processo de revitalização da esquerda veio à tona nas Manifestações de 2013, que demarcaram também a abertura de uma conjuntura nacional que, dentre outras coisas, tem sido palco do alinhamento nacional às dinâmicas de reestruturação do capital internacional. O objetivo geral da pesquisa tem sido compreender os reflexos da experiência objetiva vivenciada pela esquerda brasileira no decurso da conjuntura aberta no país pelas Manifestações de 2013 sobre o processo de consciência (IASI, 1999) desta esquerda, no que tange afastamento ou reiteração de sua subjetividade política com relação ao realismo capitalista. Empregou-se, para tanto, as seguintes técnicas: revisão bibliográfica; análise documental; entrevista em profundidade; história oral; dentre outras. Os resultados da pesquisa indicam que, apesar de 2013 ter acelerado uma revitalização que já estava em curso na esquerda brasileira desde anos anteriores, as derrotas sofridas por esta esquerda ao longo da década subsequente se sobressaíram sobre seus ganhos e a empurraram a um lugar de reafirmação do realismo capitalista. Tal cenário se expressa de modos diferentes em organizações diferentes; não obstante, estas organizações inserem-se em uma realidade em comum onde o florescimento de novas expressões políticas em seu seio tem sido sufocado pelo estreitamento do horizonte de possibilidades emancipatórias. Em conclusão, trata-se de um processo em aberto, cujo desenvolvimento continuará imprimindo sentidos a Junho de 2013.

Palavras-chave: pós-modernidade; junho de 2013; esquerda brasileira; efeito- junho; subjetividade política.

Instituição de fomento: CNPq, FAPERJ, CAPES, UENF

FEITIÇOS DA TERRA: CONEXÕES ENTRE MULHERES, NATUREZA E CONHECIMENTO NAS PRÁTICAS DE BRUXARIA

Rafaela Werneck Arenari; Mauro Macedo Campos

O estudo analisa as práticas e saberes de mulheres que se identificam como bruxas, evidenciando suas conexões com a natureza e as práticas de cura e cuidado em saúde. O objetivo principal é investigar a relação dessas mulheres com a natureza e os conhecimentos adquiridos e transmitidos a partir desta relação. Utilizando como metodologia a autoetnografia, foram realizadas entrevistas semiestruturadas feitas tanto presencialmente quanto virtualmente, devido às limitações impostas pela pandemia da COVID-19. Essas entrevistas foram realizadas com 25 mulheres de diferentes regiões do Brasil, selecionadas a partir da técnica de amostragem "bola de neve", na qual as entrevistadas indicavam novas participantes. A bruxaria é vivenciada de formas variadas, conectando práticas mágicas com o cuidado à saúde popular e a conexão com a natureza. As entrevistas mostraram uma forte relação entre bruxaria e natureza, neste aspecto temas como ecologia e justiça ambiental estiveram presentes nas falas das interlocutoras. Expuseram ainda resistência às opressões de gênero e raça recorrentes nas discussões. Na análise dos dados coletados nas entrevistas, percebe-se que os saberes ancestrais, passados de geração em geração, principalmente aqueles transmitidos pela oralidade, são centrais para as bruxas que foram ouvidas. Os resultados convocam a refletir sobre formas de resistência frente às crises ambientais e sociais que marcam o tempo presente. Por fim, a pesquisa aponta que as bruxas oferecem pistas importantes para novas concepções e formas de conexão com a natureza, capazes de transcender os modelos predatórios que dominam o cenário hegemônico.

Palavras-chave: bruxaria; ecologia; conhecimento; autoantropologia.

Instituição de fomento: FAPERJ.

FLORESTAN FERNANDES E A REPÚBLICA CONSERVADORA

Elson dos Santos Gomes Junior, Fabrício Barbosa Maciel

O conservadorismo é um tema central na construção da modernidade burguesa, como também, nos debates político-sociais que a consolidou. Sendo, por isso, uma das principais correntes políticas deste quadro sócio-histórico, importa sua análise para a compreensão de suas gramáticas políticas, assim como de seus efeitos sobre a realidade histórica de inúmeros Estados. Nestes termos, este trabalho tem o objetivo de apresentar o conceito de conservadorismo na teoria social de Florestan Fernandes, cuja análise se debruça detidamente sobre as instâncias da cultura, da sociedade de classes no capitalismo dependente e, por último, na organização política. Destes pontos, propomos uma leitura do ideário republicano no capitalismo dependente que, na sociologia de Florestan, destoa, e muito, do conteúdo semântico defendido e veiculados pelos estratos elitistas. A metodologia aplicada é de cunho qualitativo-bibliográfico e pautou-se sobre a história dos conceitos de Reinhart Koselleck que, em sua crítica a modernidade, demonstrou o descompasso entre as promessas da modernidade burguesa e a efetividade histórica e distributiva de suas ideologias – com exceção dos estratos dominantes. Os resultados foram construídos por meio de análises temáticas dentro da obra de Florestan Fernandes, cujo percurso explicativo nos conduziu as seguintes conclusões. Primeiro, o debate pela hegemonia discursiva do social e sua aversão a ciência é uma questão histórica, que pode ser verificada na perspectiva de longa duração proposta por Florestan. Segundo, a sociedade de classes no capitalismo dependente, é caracterizada por uma organização “selvagem”, que desumaniza ao extremo as relações sociais econômicas com o fito de garantir o ritmo de acumulação do capital. Terceiro, a organização política é ritualista, de modo que a democracia representativa se volta para a população somente como forma de legitimar a democracia e seus valores. Deste quadro, concluímos que as sociedades de capitalismo dependente, com as características supracitadas, se enquadram na definição de Repúblicas Conservadoras.

Palavras-chave: Conservadorismo; República; Cultura; Classes; Política.

Instituição de fomento: Esta pesquisa contou com financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, mantenedora do Curso de Pós Graduação em Sociologia Política – PPGSP, sediado no Centro de Ciências do Homem – CCH, da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF.

FEDERALISMO NA PRIMEIRA REPÚBLICA (1889-1930): O VÍCIO DOS PROCESSOS DE INTERVENÇÃO NOS ENTES FEDERATIVOS

*Sávio da Silva
Abreu, Mauro
Macedo Campos,
Tais de Cássia
Badaró Alves*

O federalismo brasileiro na Primeira República (1889-1930) representou uma ruptura com o modelo centralizador do período imperial, e implicou novos desafios e tensões tais como a necessidade de equilibrar o poder entre o governo central e os estados e definir claramente os limites da autonomia estadual. Esse contexto afetou a dinâmica do federalismo, evidenciou uma oscilação entre autonomia estadual e centralização do poder. Legitima-se o estudo pelo papel fundamental que o federalismo teve na formação do Estado brasileiro, com destaque para as disputas pelo poder e os frequentes processos de intervenção federal nos estados. Tais intervenções, muitas vezes motivadas por interesses políticos centralizadores que buscavam restringir a autonomia estadual, revelam vícios estruturais e limitações no modelo federativo da época, com desdobramentos a autonomia dos entes federativos e desencadeando conflitos políticos significativos. O objetivo deste estudo é analisar os processos de intervenção federal na Primeira República, para evidenciar os vícios e desvios que caracterizaram tais intervenções que refletem o impacto no desenvolvimento do federalismo brasileiro. A metodologia adotada consiste em uma revisão bibliográfica e análise documental de fontes primárias, como decretos e jornais de época, e o uso do *Process Tracing*, que permite uma análise detalhada dos eventos e processos históricos que incidem sobre os casos de intervenção. Diante disso, a pesquisa se concentra na identificação dos casos de intervenção federal e na análise dos motivos e das consequências para a autonomia dos estados. Os resultados preliminares indicam que o federalismo da Primeira República teve caráter desigual e instável, caracterizado por práticas intervencionistas frequentes que minaram a autonomia estadual. O estudo sugere que, apesar do ideal federativo, o período foi marcado por um federalismo disfuncional, em que o governo central utilizou as intervenções como ferramenta de controle político, com prejuízo o desenvolvimento de uma autonomia federativa genuína. Esses achados oferecem *insights* sobre a fragilidade do federalismo inicial no Brasil e seus efeitos prolongados no sistema político do país.

Palavras-chave: Federalismo; Intervenções; Primeira República.

Instituição de fomento: FAPERJ

HEGEMONIA E RESISTÊNCIA: A INFLUÊNCIA DAS TECNOLOGIAS NO COTIDIANO ESCOLAR DAS ESCOLAS ECO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES

Leandro Marlon Barbosa Assis

A pesquisa *Hegemonia e Resistência: a influência das tecnologias no cotidiano escolar das escolas ECO em Campos dos Goytacazes* examina a inserção de políticas públicas tecnológicas nas escolas ECO, sob a perspectiva gramsciana de hegemonia, ideologia e prática docente. Partindo do contexto de modernização tecnológica na educação, o estudo investiga como as tecnologias, ainda que apresentadas como ferramentas de inovação e inclusão digital, frequentemente reproduzem padrões de controle e dominação que impactam a autonomia pedagógica dos professores. Com o objetivo de analisar o grau de influência da racionalidade tecnocientífica na elaboração das políticas e a resistência dos docentes enquanto intelectuais, a pesquisa segue uma metodologia baseada na Análise de Conteúdo de Bardin e na Pesquisa Participante. São utilizados documentos oficiais e serão realizadas entrevistas com professores, cujos dados serão organizados em categorias temáticas, incluindo práticas pedagógicas e desenvolvimento de competências. Os resultados preliminares revelam que, embora a tecnologia seja propagada como solução para o ensino, ela se alinha a interesses empresariais e ideológicos, promovendo um uso tecnicista e descontextualizado nas práticas escolares. A discussão desses achados sugere que a autonomia dos professores é reduzida, com pouca reflexão crítica sobre a aplicação das tecnologias, e as formações docentes, quando existentes, carecem de profundidade. Em conclusão, o estudo evidencia uma tensão entre a proposta hegemônica das políticas públicas e as práticas de resistência dos professores, que buscam transformar o ambiente educacional de forma crítica. Assim, ao desnaturalizar a função das tecnologias no cotidiano escolar, a pesquisa contribui para uma compreensão crítica do papel da educação pública e oferece subsídios para debates sobre a necessidade de práticas pedagógicas mais emancipatórias e alinhadas às realidades sociais dos alunos.

Palavras-chave: Hegemonia; Tecnologias educacionais; Prática docente; Resistência; Escolas ECO.

Instituição de fomento: CAPES

HOMOSSEXUALIDADE SANTIFICADA: DINÂMICAS RELIGIOSAS NA IGREJA CRISTÃ CONTEMPORÂNEA.

Milena Gomes de Senna, Wania Amélia Belchior Mesquita.

A presente pesquisa investiga as experiências religiosas de indivíduos gays, lésbicas, bissexuais, transsexuais e transgênero (LGBT) na Igreja Cristã Contemporânea (ICC), uma denominação que segue um estilo litúrgico com influências pentecostal declarada "inclusiva", localizada no município de Nova Iguaçu, RJ. A presença de pessoas LGBT em fileiras religiosas tem sido um fenômeno crescente, principalmente em igrejas que buscam uma leitura alternativa dos textos bíblicos para tornar positiva a diversidade sexual e de gênero. Historicamente, igrejas cristãs têm adotado posturas "excludentes" em relação a esse grupo social, criando um conflito entre fé e sexualidade (NATIVIDADE; OLIVEIRA, 2013). O objetivo da pesquisa é compreender, por meio das histórias de vida, as motivações que levam esses membros e lideranças à ICC, como participam das atividades da igreja e como a igreja lida com questões de gênero e sexualidade. A metodologia qualitativa é central para essa análise, utilizando entrevistas semi-estruturadas e a observação participante (BECKER, 1993). Foram realizadas entrevistas com líderes e membros da ICC, associadas à observação dos cultos e eventos da igreja (NATIVIDADE, 2010). Os resultados preliminares indicam que a busca por "aceitação e pertencimento" é uma das principais razões pelas quais os fiéis LGBT participam da ICC. Eles encontram na igreja um espaço seguro para viver sua fé, sem a necessidade de esconder sua sexualidade. A "homossexualidade santificada", um conceito adotado pelo antropólogo Natividade (2010), concilia os preceitos cristãos com a "aceitação" da diversidade sexual, criando uma nova ética religiosa (NATIVIDADE, 2008). A pesquisa conclui que, embora a ICC ofereça um espaço "inclusivo", ainda existem tensões em relação à conduta moral esperada dos fiéis. A conciliação entre fé e diversidade sexual na ICC representa um importante contraponto à exclusão prevalente em outras denominações religiosas (FRANÇA, 2015).

Palavras-chave: Religião e Sexualidade; Igreja Inclusiva; Pentecostalismo;

Instituição de fomento: CAPES.

MINORIAS PARLAMENTARES NAS CPIS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO: PARTICIPAÇÃO EFETIVA?

*Thomaz Muylaert de Carvalho Britto
Hugo Borsani*

As Comissões Parlamentares de Inquérito – as CPis – visam à investigação de fatos específicos pelo Poder Legislativo. Esta pesquisa estuda as CPis criadas pela Câmara dos Vereadores do Município do Rio de Janeiro entre 2009 e 2020. Perguntou-se, principalmente, se as minorias parlamentares conseguem se fazer ouvir nessas comissões. As CPis são mecanismos de *accountability* horizontal das democracias. A pesquisa analisou a composição das CPis, identificando a frequência com a qual o presidente da Câmara, na escolha dos cinco membros da comissão, seleciona os parlamentares que realmente requereram a sua instauração. O estudo se embasou na técnica de análise de conteúdo de Bardin. Desse modo, a codificação e a categorização sugeridas pela autora foram utilizadas para a designação dos temas de cada CPI e o enquadramento de cada vereador como de oposição ou de governo. Além disso, trata-se de uma pesquisa explicativa, na medida em que serão investigadas as principais causas relacionadas ao surgimento e ao funcionamento das CPis no Município do Rio de Janeiro. A pesquisa integra uma análise documental, como os relatórios emitidos pelas CPis, a legislação brasileira sobre o tema e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Enquanto resultado, é possível, até o momento, a percepção de que nem todas as CPis apresentam relatório de conclusão, assim como nem todas as CPis instauradas desenvolvem seus trabalhos inicialmente previstos. Além disso, ainda que a Constituição preveja as CPis como instrumentos das minorias parlamentares, sua participação, na prática, é pouco efetiva, principalmente devido à proporcionalidade partidária para a escolha dos membros dessas comissões.

Palavras-chave: Comissões, Instituições, Democracia

Instituição de fomento: FAPERJ

**MÃES E FAMILIARES DE PESSOAS ENCARCERADAS:
AGENCIAMENTOS NA LUTA POR DIREITOS HUMANOS,
JUSTIÇA SOCIAL E RECONHECIMENTO DE PESSOAS
APRISIONADAS NO BRASIL**

Igor Souza de Abreu

A tortura, embora proibida, continua sendo exercida nas prisões brasileiras de forma sistemática e histórica. Embora haja uma proibição legal dessas práticas, ela permanece reconfigurada, adaptando-se às novas realidades sociais e políticas. Desse modo, mães e familiares de pessoas encarceradas exercem papel fundamental no combate as violações de direitos no sistema prisional, atuando diretamente no enfrentamento as práticas legitimadas pelo Estado brasileiro. No entanto, apesar das mobilizações sociais e políticas em torno da violação de direitos no sistema prisional, como as empreendidas por mães e familiares de pessoas encarceradas, se direcionarem ao Estado, devido ao seu papel em sustentar o aparato legal e institucional do sistema prisional, essa leitura tende a enxergar o Estado apenas em sua configuração macro, atuando como o principal perpetrador de práticas de exclusão e violência. É necessário, porém, considerar também as microrrelações que sustentam essas práticas no cotidiano prisional (Foucault, 1985). Por esse caminho, a proposta do estudo é analisar a partir dos dados colhidos em campo, como se desenvolve um processo de legitimação implícita da violência prisional, não apenas considerando as disputas ideológicas em curso quando se discute o sistema prisional, mas problematizando sobretudo um sistema de desumanização que é operado por indivíduos que, ocupando diferentes funções — desde agentes penitenciários até administradores -, reproduzem essas práticas que violam direitos. Essencialmente, o que objetivamos explicitar é que as violações de direitos dos sujeitos privados de liberdade são fruto de um processo que envolve uma rede de atores, tanto dentro quanto fora dos presídios (Godoi, 2015), o que demonstra que as práticas desumanizantes no sistema prisional são sustentadas por uma complexa estrutura de poder que vai além de uma imagem abstrata do Estado.

Palavras-chave: Prisão; Violência; Agenciamentos; Familiares; Direitos Humanos.

Instituição de fomento: CAPES, UENF

O NÚCLEO DE TECNOLOGIA DO MTST E SUAS TECNOLOGIAS COMO FERRAMENTAS DE AÇÃO COLETIVA

Yves Faria Pessanha Gabriel, Ricardo André Avelar da Nóbrega

O resumo examina as formas de ação coletiva de uma parcela da classe trabalhadora que busca alcançar sua soberania digital e autonomia das suas atividades produtivas, em resposta aos impactos da precarização laboral advinda das dinâmicas do capitalismo de plataforma e da plataformização do trabalho (Grohmann, 2021; Srnicek, 2017). Assim, observamos o Núcleo de Tecnologia do MTST (Movimento dos(as) Trabalhadores(as) Sem-Teto), buscando compreender como essa iniciativa pode representar um exemplo de organização resultante de estratégias que se atualizam nesse contexto informacional-digital. Guiado por diretrizes de pertencimento coletivo, identidade de classe e ideologia, o núcleo mobiliza trabalhadores e trabalhadoras por meio de suas "tecnopolíticas" (Bruno et al., 2018), com atividades de letramento digital, produção de tecnologia e debates políticos, visando não apenas produzir táticas contra a deterioração das condições de trabalho, mas também combater as próprias barreiras ao pleno direito à cidade (Harvey, 2014). Dessa forma, a intenção é transformar a lógica de subjugação algorítmica em uma configuração na qual seja viável utilizar essas mesmas ferramentas digitais para construir relações de trabalho e renda que atendam melhor às necessidades da população. Metodologicamente, o estudo utiliza abordagem qualitativa baseada em estudo de caso, pesquisa documental e uma revisão bibliográfica que contempla discussões acerca dos movimentos sociais e da plataformização do trabalho, examinando conceitos, teorias e contextos que motivam essas estratégias. Além disso, emprega observações espontâneas e sistemáticas de algumas das atividades da iniciativa, analisando sua relação prática e teórica com militantes, comunidade e trabalhadores em geral. Em síntese, acredita-se que exemplos como o Núcleo de Tecnologia demonstrem novas formas de ativismo e apropriação tecnológica que possam favorecer a classe trabalhadora na busca por justiça social frente ao poder político e econômico das grandes empresas, que dominam essa atual configuração laboral por meio de algoritmos (Grohmann, 2021; Treré, 2018).

Palavras-chave: Plataformização do Trabalho; Movimentos Sociais; Ação Coletiva; MTST.

Instituição de fomento: CAPES, UENF

O PATRIARCADO COMO PARTE DOMINANTE NO SISTEMA PUNITIVO

*Ravena de S. Zanon Dellatorre, Auner P. Carneiro, Esther Tebaldi D. Faria,
Denizia de Fatima R. de S. Dellatorre*

O presente trabalho examina a influência do patriarcado no sistema punitivo e sua atuação como estrutura de controle que reforça desigualdades de gênero e marginaliza mulheres. O objetivo é investigar como práticas e normas jurídicas refletem e perpetuam estereótipos de gênero, impactando a criminalização, julgamento e punição de mulheres de maneira desigual. A metodologia empregada envolve uma revisão bibliográfica com abordagem qualitativa, focando em teorias feministas e críticas do direito penal, para identificar padrões patriarcais presentes na estrutura judicial e em seu tratamento diferencial de mulheres. Os resultados indicam que o sistema punitivo tende a julgar mulheres não apenas pelos crimes cometidos, mas também pela conformidade a papéis de gênero tradicionais, reforçando estigmas que moldam suas experiências dentro do sistema judicial. A análise revela que mulheres são frequentemente percebidas como figuras de menor credibilidade e autonomia, legitimando formas de controle sobre seus corpos e limitando seu acesso a uma justiça equânime. Na discussão, observa-se que esse sistema patriarcal mantém uma estrutura de subordinação, onde as normas de gênero influenciam diretamente a aplicação das leis e das penas, resultando em discriminação institucionalizada. Conclui-se que a manutenção dessa estrutura no sistema de justiça é um dos fatores que impede a igualdade de gênero, ao reproduzir relações de poder que desconsideram a autonomia das mulheres e legitima práticas de violência simbólica e física. Para enfrentar esses desafios, sugere-se que mudanças na formação de operadores do direito, bem como a implementação de políticas públicas sensíveis à igualdade de gênero, são essenciais para desconstruir essa lógica patriarcal e promover um sistema de justiça que considere a diversidade e as especificidades de gênero.

Palavras-chave: Mulheres; Violência; Patriarcado; Gênero.

Instituição de fomento: UENF.

OS PENTECOSTAIS E AS SOCIABILIDADES REFORMULADAS: VÍNCULOS, COMUNIDADES E TERRITÓRIOS TRANSFORMADOS PELO CRESCIMENTO DOS FIÉIS EVANGÉLICOS.

Bruna Tavares da Costa

Resumo: O presente trabalho buscar avaliar os impactos do crescimento de fiéis e templos pentecostais na sociabilidade vivida em territórios periféricos. Neste sentido, pretende investigar, com ênfase em territórios reconhecidos por suas escolas de samba, como é o caso do Morro da Mangueira, formas de sociabilização e organização que surgem a partir da chegada dessas igrejas. Os últimos Censos apontam que este crescimento se dá, principalmente, entre a parcela da população negra, pobre, majoritariamente feminina e jovem, moradora de regiões periféricas. Para uma possível reformulação organizacional nestes espaços, com estas igrejas e suas lideranças disputando espaços de representação e construindo novas formas de socialização. Analisa-se aqui a territorialidade (relação do sujeito com o espaço em que vive) experimentada por esses indivíduos, assim como as disputas e conciliações que surgem a partir desta vivência. O trabalho terá uma abordagem qualitativa. A intenção é, através da consulta e revisão da historiografia produzida sobre o morro e a escola, reconstituir essa história de forma a esclarecer a importância da escola de samba para a constituição física, social, política e cultural deste território. A segunda etapa do trabalho, tendo a finalidade de entender as possíveis mudanças nas redes de sociabilidade deste espaço pelo aumento significativo de igrejas pentecostais que ali se instalam, requer, para além da pesquisa de bibliografia sobre religião, com ênfase especial em pesquisas sobre o avanço do pentecostalismo no país, como Mesquita (2007), Fernandes (2011) e outros, a necessário explorar o território do morro da Mangueira, a fim de perceber a organização espacial dessas instituições, a localização e estratégias que adotam ao ocuparem determinado espaço e a relação com seu entorno.

Palavras-chave: pentecostalismo; territórios; sociabilidade; organização; disputas.

Instituição de fomento: PPGSP- UENF / Bolsista CAPES

OS DESAFIOS DAS MIGRAÇÕES SUL-AMERICANAS NO BRASIL A PARTIR DE NOVOS PARADOXOS

Anderson Barbosa de Lima, Ricardo André Avelar da Nóbrega

A investigação é uma síntese de dois subcapítulos referentes à dissertação que trata sobre a atuação de uma igreja evangélica na interiorização de imigrantes venezuelanos no Noroeste Fluminense. Com o método qualitativo, a pesquisa exploratória e o levantamento bibliográfico como metodologias, este trabalho visa debater as dinâmicas das migrações sul-americanas contemporâneas, ao passo que novos paradoxos afligem o migrante, mesmo com as supostas melhorias ocorridas no último século. A globalização e a compressão do espaço- tempo fazem com que os movimentos migratórios passem por um processo de transformação e expansão. Ao mesmo tempo que incentivam e induzem as suas diversificações e intensidades, a globalização também as dificulta, com os seus rearranjos cada vez mais exigentes, excludentes e desiguais do capital, do território e do mercado de trabalho. Além disso, a ascensão da extrema-direita e da austeridade jurídica-política-militar incitam os atos e discursos de ódio e o fechamento de fronteiras do eixo central às comunidades não-nacionais, especialmente aos oriundos do chamado Sul Global. Por não se sentirem mais seguros, muitos são compelidos a alterar as suas rotas em direção ao Sul, resultando em um considerável aumento constante nas migrações tipo sul-sul. Incluso nesse cenário, a América do Sul se converte em um estratégico receptor global de milhares de imigrantes que a veem como destino-possível para os seus deslocamentos, principalmente os intrarregionais. Ainda, o trabalho identificou que a piora na qualidade de vida de muitos países sul-americanos nos últimos anos faz do Brasil um importante polo atrativo e destino possível migratório regional, apesar do crescimento da xenofobia e da ineficácia de políticas e programas de integração e defesa dos direitos humanos e trabalhistas. Por fim, a pesquisa conclui que a paradoxalidade é inerente às migrações no modelo da sociedade vigente, pois a conjuntura globalizante e capitalista simultaneamente incentiva, restringe e vulnerabiliza as migrações.

Palavras-chave: imigrações; América do Sul; globalização; desigualdade

Instituição de fomento: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)

OS DONOS DOS “POSTINHOS”: ATUAÇÃO LEGISLATIVA E INFORMALIDADE NA GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE LOCAL

Lyzandra Borges de Souza, Mauro Macedo Campos

A proposta deste trabalho é analisar o papel dos atores políticos do poder Legislativo Municipal em Campos dos Goytacazes no processo de implementação de políticas públicas de saúde, tendo por base as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as ferramentas de gestão disponíveis a essas unidades, no âmbito local. Nesse espaço busca-se conhecer um sobre como a política pode se imbricar com a política pública. Em outras palavras, como a *politics* se ocupa da *policy*. Direcionar o olhar para esses atores pode ajudar a entender o funcionamento dessa política, sobretudo, por serem os agentes implementadores das políticas. O processo de implementação de uma política pública, como a de saúde, por exemplo, é dinâmico, com interações entre uma pluralidade de atores, seja governo, sociedade civil e mercado. Esse arranjo tem conotações das mais diversas, a depender de como esses atores se correlacionam, seus interesses e capacidade de influírem na condução rotineira da política. Com efeito, a resultante desse arranjo pode fazer com que, na ponta, os usuários da política pública se tornem “reféns” dos agentes implementadores, por dependerem das práticas e decisões tomadas por estes agentes. O objetivo central é compreender o papel (e a ingerência) do Legislativo municipal na gestão da saúde pública municipal. Busca-se perceber como esses atores influem sobre a gestão das UBSs, por meio de indicações para os cargos de gerência das unidades; e a capacidade de influência sob a ótica do loteamento dos equipamentos públicos ao Legislativo municipal. Para isso, o método de pesquisa é de natureza quali-quantitativa, com prevalência de abordagens qualitativas, mas contando com algum amparo de uma metodologia quantitativa. A metodologia utilizada é composta por revisão bibliográfica; aplicação de questionários e entrevistas qualitativas com vereadores e ex-vereadores, profissionais da saúde locais nas UBSs e encarregados.

Palavras-chave: Gestão Pública; Poder Legislativo; Saúde básica

Instituição de fomento: FAPERJ, CAPES, UENF

PERCEPÇÃO SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS PELOS PESCADORES (AS) DA LAGUNA DE ARARUAMA R.J.

*Victor Fernando Guimarães Vieira da Cunha
Mauro Macedo Campos; Martin Seidl*

A pesquisa tem como base analítica a percepção de pescadores artesanais da Laguna de Araruama, Região dos Lagos/RJ, acerca das mudanças climáticas, transformações socioespaciais resultantes das alterações ambientais antropogênicas, cada vez mais presentes na vida das populações. A preocupação global de estudos climáticos que apontam para níveis alarmantes de temperatura ou precipitação, com os extremos sendo observados em diferentes partes do mundo. Com frequência, esses fenômenos climáticos como ondas de calor e frio, períodos de seca, tempestades recorrentes ou inundações frequentes acabam por alterar os ambientes e ecossistemas costeiros, marinhos e das águas continentais, afetando, direta e indiretamente, as populações que dependem dos recursos naturais para sua sobrevivência. Nesse contexto, pescadores pela sua relação de dependência com o meio natural, além dos conhecimentos ecológicos locais, são observadores privilegiados destes fenômenos climáticos e se veem obrigados a se adaptarem à estas mudanças. Com o objetivo de compreender a percepção, a interpretação individual dos sujeitos, homens e mulheres trabalhadores das águas, analisamos as observações coletadas através de entrevistas com pescadores artesanais na região da Laguna de Araruama (com área aprox. 150 km² em 6 municípios), onde foram aplicados 69 questionários. As entrevistas, compostas por 10 perguntas sobre chuva, enchente, qualidade da água para pesca e volume de pescados, foram aplicadas e gravadas presencialmente como um dos capítulos do projeto de pesquisa de doutoramento. As falas dos pescadores entrevistados corroboram os achados da literatura e de especialistas sobre o fenômeno, cuja percepção, ainda que simples, mas atenta, dos efeitos das alterações climáticas aparece nos discursos da maioria dos entrevistados e, como esperado, “temperaturas excessivas”, resposta recorrente, foram igualmente relatadas a redução da “frequência das chuvas”, aumento da “intensidade das chuvas”, “inundações frequentes”, “poluição da água” e, conseqüentemente, redução da renda.

Palavras-chave: Percepção, Mudanças Climáticas, Pesca Artesanal,

Instituição de fomento: CAPES

PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO: CONSTRUÇÃO DO CONCEITO E REGISTRO DAS MEMÓRIAS DO NUCLEAPE

Thais Cabral de Souza, Gerson Tavares do Carmo

Este estudo busca compreender o processo de permanência no ensino superior público a partir de uma virada conceitual que contrapõe os estudos tradicionais sobre evasão aos estudos focados na permanência. Enquanto a evasão escolar tem sido amplamente investigada, a permanência ainda é um campo nascente, que se propõe a analisar os fatores que mantêm os estudantes nas universidades, valorizando suas capacidades e o apoio institucional disponível. A pesquisa se concentrará no registro das memórias, conceitos e experiências do Núcleo de Estudos sobre Acesso e Permanência na Educação (NUCLEAPE), entre os anos de 2016 e 2024. Este trabalho tem como objetivo geral compreender o processo de permanência no ensino superior público, contrapondo os estudos sobre evasão aos de permanência, e registrar as memórias e conceitos do NUCLEAPE durante o período de 2016 a 2024. A metodologia adotada será a pesquisa documental, com enfoque qualitativo. Será realizada uma análise detalhada dos documentos, relatórios e registros de atividades do NUCLEAPE, visando entender como suas ações contribuíram para o debate sobre permanência no ensino superior. Serão utilizados documentos institucionais, relatórios de pesquisa, atas de reuniões e outras fontes que possibilitem construir um panorama completo do tema. Espera-se que este estudo contribua para a ampliação do entendimento sobre a permanência no ensino superior público, fornecendo subsídios teóricos e práticos para as universidades aprimorarem suas políticas de apoio ao estudante. Além disso, o registro das experiências e memórias do NUCLEAPE deverá servir como base para a construção de novas estratégias que favoreçam a inclusão e a permanência de alunos nas universidades públicas, fortalecendo o debate acadêmico sobre o tema.

Palavras-chave:

Permanência Estudantil, Ensino Superior Público, NUCLEAPE, Relação com o Saber.

Instituição de fomento: FAPERJ

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ÂMBITO LOCAL: ATORES, DILEMAS E INTERESSES NA CONDUÇÃO DO PNAE EM CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ)

Lohana Chagas de Almeida, Mauro Macedo Campos

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é considerado a política pública mais longeva no âmbito da alimentação e nutrição em vigência e sem interrupção no Brasil. Desde o início do século XIX até sua instituição oficial em 1955, as iniciativas para alimentação nas escolas não foram constantes, nem como uma intervenção direta do governo, sendo gradualmente introduzidas até serem reconhecidas como direito de todos os alunos da rede pública de ensino. Mais de 50 anos da sua institucionalização oficial, em 2009, acontece uma inovação institucional, que ampliou o programa para atender toda a rede pública de educação básica, contemplando alunos do Programa Mais Educação, de jovens e adultos e estabeleceu como regra, que as entidades executoras do PNAE utilizassem pelo menos 30% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) na aquisição de produtos da agricultura familiar, sendo viabilizado com dispensa de licitação. Desse modo, a proposta desta pesquisa é estudar o PNAE no município de Campos dos Goytacazes-RJ, mais especificamente analisando essa norma (e os seus efeitos) que define como obrigatoriedade do poder público a aquisição de alimentos produzidos pela agricultura familiar (pequenos produtores rurais, assentados da reforma agrária e pescadores artesanais) para a merenda escolar. Deste modo, propõe-se analisar como essa normativa é operada na prática, considerando a presença de atores sociais (agricultores, pescadores e gestores públicos) envolvidos na operacionalização do programa. Assim, parte-se da pergunta de pesquisa: quais são os dilemas e entraves que dificultam a participação dos agricultores e dos pescadores de Campos dos Goytacazes-RJ no fornecimento dos seus produtos para o PNAE de 2016 a 2026? A pesquisa segue uma abordagem qualitativa, tendo por base a realização de entrevistas semiestruturadas aplicadas com agricultores familiares e agentes do poder público. Os resultados e conclusões desta pesquisa estão em andamento.

Palavras-chave: Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Poder Público, Agricultura Familiar, Pesca Artesanal.

Instituição de fomento: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).

RADICALIZAÇÃO ONLINE E VIOLÊNCIA: A INFLUÊNCIA DE GRUPOS VIRTUAIS EM ATAQUES EM ESCOLAS NO BRASIL

Fernanda Gonçalves Sthel, Luciane Soares da Silva

No Brasil, houve um aumento da incidência de casos de ataques em escolas, que tem gerado preocupação e debate em todo o país. Nos anos de 2022 e 2023 o número de ataques ultrapassaram o total registrado em 20 anos, sendo 58% dos ataques. Segundo Michele Prado (2023), existe uma subcultura online que idolatra atos de violência extrema onde compartilham-se conteúdos de extrema direita, misoginia, racismo, neonazismo, que encorajam esses atos violentos. Esses grupos se hospedam majoritariamente no aplicativo Discord. Segundo Vinha et.al, (2023) grande parte dos autores dos atentados faziam parte da subcultura extremista, interagindo com comunidades virtuais mórbidas. O objetivo geral é compreender a relação entre a radicalização online e os ataques nas escolas, e como as relações sociais nesse espaço interagem com esses atos violentos. Na discussão são utilizados os autores: Durkheim, Adorno, Foucault e Arendt e autores que estudam redes sociais como Abel Reis. Na metodologia: estudo dos casos, análise de conteúdo em redes sociais, questionários online em comunidades, entrevistas com agentes do direito e com diretoras de escolas. Nos resultados, no aplicativo TikTok foi analisada a forma de cooptação desses grupos, que enviam links para novos membros. Foram realizados questionários com comunidades online, que tiveram 100 respostas. 71% afirmou ter encontrado conteúdos violentos online, 53% já encontraram conteúdos relacionados a ataques em escolas. Foram entrevistados 2 delegados federais, 1 coronel, 1 policial federal e 1 policial civil, todos concordaram que esses grupos possuem participação em alguns ataques e falaram sobre tentativas interrompidos pela polícia. Um dos entrevistados que investigou um caso, afirmou que o jovem possuía contato com membros de grupos de radicalização e consumia conteúdos extremistas. Portanto, o estudo evidencia um cenário preocupante, destacando a urgência de políticas de moderação e ações preventivas.

Palavras-chave: Radicalização online, Ataques em escolas, Violência.

Instituição de fomento: FAPERJ

RELAÇÃO ENTRE PARTIDARISMO E ATITUDES DEMOCRÁTICAS NA AMÉRICA LATINA

Rafaella Lopes Martins Jaeger; Vitor de Moraes Peixoto.

O presente trabalho refere-se ao terceiro capítulo da tese propõe uma análise multidimensional dos efeitos do apartidarismo para a democracia latino americana, sob três dimensões: política, democrática e eleitoral. Especificamente, trata-se aqui da segunda dimensão citada. O objetivo é analisar aspectos das atitudes democráticas entre os eleitores não partidários na região. Inicialmente expõe-se a literatura do tema com reflexões sobre adesão a democracia (Casalecchi, 2018) e diagnósticos de crise (Botelho e Okado, 2020). Assim, a ideia é expor a multidimensionalidade da adesão ao regime em questões atitudinais e como análises dessas atitudes tem sustentado diagnósticos de crise. Em seguida, indica-se os dados e procedimentos utilizados na análise da pesquisa. Notadamente os dados utilizados são da pesquisa World Values Survey (WVS), na rodada sete, de 2017 a 2022, dos quais seleciona-se as seguintes variáveis: importância da democracia, se a democracia é a melhor forma de governo, estado da democracia, se acreditam na necessidade de fazer livres escolhas eleitorais, opinião sobre líder forte e forças armadas assumirem em caso de governo incompetente. Sob posse desse arcabouço, faz-se análise descritiva desses dados mostrando a distribuição das possibilidades de resposta entre as categorias eleitorais definidas pela pesquisa (partidários, desalinhados e não partidários). Depois desenvolve-se um índice de democratismo com a somatória de respostas positivas (pró-democracia) dessas questões. E por fim, mobiliza-se estatisticamente tais variáveis, individualmente e em conjunto (no índice), em modelos multiníveis (por país) e ordinal, respectivamente. Os resultados encontrados corroboram com a literatura de que a preferência pela democracia tem mais apelo positivo do que quando essa preferência é testada com relação a alguma situação de crise ou golpe. Contudo, o que chama a atenção é que isso ocorre em todas as categorias eleitorais em proporções que não apresentam diferenças significativas. Desta maneira, ainda que os partidários apresentem mais pontos pró-democracia, os resultados demonstram a necessidade de cautela.

Palavras-chave: Democracia; Apartidarismo; América Latina

Instituição de fomento: FAPERJ

RETRATOS DE UMA DEPENDÊNCIA: UMA ANÁLISE SOBRE O NEOEXTRATIVISMO E SEUS EFEITOS NOS MUNICÍPIOS PRODUTORES DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DO NORTE FLUMINENSE

José Felipe Quintanilha França

O presente trabalho tem como escopo analisar, sob a ótica fiscal, os efeitos de atividades neoextrativistas sobre municípios brasileiros e suas administrações, conforme recortes aqui delimitados. Serão abordadas, a partir de um aporte teórico comum, uma das atividades mais importantes do neoextrativismo brasileiro: a exploração do petróleo e gás. Os royalties originários desse mercado trazem uma profunda influência no desenho institucional e administrativo dos municípios beneficiados com esse tipo de renda. Serão analisados os arranjos populacionais de Campos dos Goytacazes e Macaé, municípios que exercem a maior liderança política e econômica da região do Norte Fluminense, bem como os municípios de Carapebus, Quissamã e São João da Barra, que integram a referida região e também são produtores de petróleo e gás natural na Bacia de Campos. Serão estudados os recursos da compensação financeira pela exploração petrolífera e a maneira como essa atividade impacta na estrutura econômica e fiscal dos municípios citados. A análise parte da possível dependência petrolífera que essas cidades adquirem com os anos, resultando numa tendência de não diversificação de suas economias, de modo que podem se tornar “reféns” da própria receita da exploração petrolífera, especialmente royalties, o que, por sua vez, pode afetar a capacidade estatal. Para alcance do objetivo foi utilizado o Banco de Dados elaborado pelo Grupo de Trabalho Fiscal do Observatório das Metrôpoles.

Palavras-chave: Neoextrativismo; Dependência Fiscal; Dependência Econômica; Royalties.

Instituição de fomento: UENF.

SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA (R.J.): UMA APROXIMAÇÃO ENTRE OS DADOS DO CENSO PESCARTE (2023) E DO REGISTRO GERAL DA PESCA (2024)

*Camila Faria Berçot
Maria Eugênia Totti
Marcelo Vianna*

No Brasil a pesca é considerada artesanal quando praticada diretamente por pescador profissional, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria, desembarcado ou podendo utilizar embarcações de pequeno porte (Lei nº. 11.959/09, art 8º. Este estudo de caso (piloto) levantou dados das comunidades pesqueiras a partir do RGP (2024) e do Censo PEA Pescarte (2023) referente ao município de São Francisco de Itabapoana (RJ). A análise comparativa mostrou pontos divergentes e convergentes entre as duas metodologias. A literatura aponta que a pesca no mar é identificada como eminentemente masculina, e as atividades de beneficiamento e a pesca próxima ao domicílio são atividades femininas. Observou-se uma divergência nestes bancos de dados no que diz respeito ao ambiente de pesca dito como “masculino” ou “feminino”. Especula-se que como o RGP é auto declaratório e que os valores registrados são super estimados. O Censo Pescarte confirma ou refuta essa hipótese?

Palavras-chave: Pesca artesanal; Mulheres; ambiente de pesca
Instituição de fomento: CAPES

SOCIABILIDADE JUVENIL E COTIDIANO EM UMA LOCALIDADE DO “INTERIOR” DA REGIÃO SERRANA FLUMINENSE

Saulo Lobo, Wania Amélia Mesquita Belchior.

Esta pesquisa pretende tratar a interação social juvenil na localidade rural no distrito de Valão do Barro, pertencente a região serrana fluminense, no município de São Sebastião do Alto. Busco compreender os processos de socialização e o desenvolvimento da sociabilidade no cenário estudado; analisar as implicações do caráter rural-urbano nas interações sociais prolongadas; abordar o sentido juvenil contemporâneo e suas implicações no contexto analisado; e descrever as experiências e práticas sociais juvenis, articuladas coletivamente e suas implicações nas vivências cotidianas e em seus discursos lógicos empregados por meio da sociabilidade. O método usado se faz no *Estudo de Caso* e na *Observação Participante*. Percebe-se: consciência prática-discursiva articulada de forma coletiva; identidade e experiência subjetiva sendo desenvolvida e processada pela capacidade cognoscente e sua constituição; enquadramento do “ser rural” omitido e/ou relativizado à medida do estabelecimento de interações sociais com indivíduos alheio a estes caracteres; uso dos recursos urbanos correlacionados com recursos privados; circuitos e círculos de interação estabelecendo ordenamentos próprios; validação social pela carreira moral e reconhecimento mútuo; atividades deletérias e/ou individuais, de cunho privado ou recreativas, realizadas e aceitas a medida que indivíduos dotados de “valor social” as sancionam. A pesquisa foi elaborada com ênfase na: Sociologia da Experiência (Dubet, 1994) e Teoria da Estruturação (2002; 2003) e da abordagem microssociológica das interações sociais de Erving Goffman (2002; 1996). No mais, foi possível identificar e analisar o modo pelo qual as relações juvenis se manifestam, considerando a socialização e a sociabilidade, as experiências compartilhadas no espaço-tempo vivenciados pelos jovens e na existência da consciência coletiva que ordena e articula ações de modo cotidiano.

Palavras-chave: Cotidiano Social, Interior Fluminense, Sociabilidade Juvenil.

Instituição de fomento: CAPES, UENF

SOCIABILIDADE DE JOVENS MULHERES ACOLHIDAS EM CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E SEU IMPACTO: NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES SOCIAIS E CONDIÇÕES DE ACESSO

Fabrcia Santana Batista, David Maciel de Mello Neto

O presente projeto de mestrado se insere na Linha de Pesquisa II: Cultura, Territorialidades e Poder, ao buscar analisar a sociabilidade de jovens mulheres institucionalizadas em uma Casa de Acolhimento e os impactos dessa experiência em suas vidas. Cabe ressaltar a ausência de uma unidade feminina do DEGASE na cidade de Campos dos Goytacazes, o que destaca a relevância desta casa, que acolhe crianças e jovens menores de dezoito anos provenientes de diversas situações de vulnerabilidade. Abrangendo desde casos de abandono pelos pais ou responsáveis, até situações mais complexas, como envolvimento em delitos leves e atividades criminosas, como furtos e o uso de arma branca e suposto envolvimento com o tráfico. O objetivo é analisar as relações sociais formadas pelas jovens institucionalizadas, mapeando as interações que estabelecem na Casa de Acolhimento com a equipe técnica que as acompanha diariamente e com as outras acolhidas, além do perfil institucional realizado pelo Conselho Tutelar. A abordagem metodológica que pretendemos desenvolver é qualitativa, adotando o formato de "Estudo de caso". Este método é apropriado para investigações detalhadas e aprofundadas sobre fenômenos específicos, como é o caso das experiências de crianças e jovens institucionalizadas. Está prevista uma análise de autores que já discutiram de alguma forma o assunto institucionalização e tudo que a envolve, Erving Goffman na perspectiva das 'Instituições Totais', do público e o 'Estigma' que essas jovens mulheres podem vir a sofrer, Pierre Bourdieu na relação dos 'capitais' adquiridos ao longo da vida e a relação socioeconômica, Michel Foucault sobre as instituições disciplinares, conforme exposta em 'Vigiar e Punir', como a atuação da vigilância contínua pode influenciar a sociabilidade das jovens institucionalizadas e entre outros autores. Com tudo, a revisão bibliográfica, permitirá contextualizar a pesquisa, embasando-a em conhecimentos existentes e fornecendo um quadro teórico sólido para a investigação que está em andamento.

Palavras-chave: Sociabilidade; Institucionalização; Jovens Mulheres

Instituição de fomento: CAPES

UENF-Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
PPGSP – Pós -Graduação em Sociologia Política – CCH

TERRITÓRIOS CONTESTADOS: CERTIFICAÇÃO QUILOMBOLA E PROPRIEDADE DEFINITIVA EM PERSPECTIVA

Michele de Oliveira Sampaio

Este projeto de pesquisa da Tese pretende analisar a ação do Poder Público quanto a implementação de Políticas Públicas de Ações Afirmativas voltadas ao reconhecimento, à certificação e a propriedade territorial definitivas das comunidades quilombolas no território brasileiro. A Constituição de 1988 criou, pela primeira vez, condições jurídicas para o reconhecimento identitário e territorial das comunidades quilombolas, por meio do art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A regulamentação desse direito foi consolidada em 2003 pelo Decreto nº 4.887, assegurando o direito à identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação definitiva das terras quilombolas. Segundo Taylor (1992), o reconhecimento é essencial para valorizar a identidade cultural de um grupo, enquanto Fraser (2002) ressalta a importância de integrar o reconhecimento com a redistribuição de recursos, evitando que o reconhecimento cultural se desvincule de melhorias econômicas. A pesquisa, de natureza qualitativa, utiliza a consulta documental, que segundo Lüdke e André (2013) é uma técnica eficaz na análise de dados qualitativos e pode revelar novos aspectos de temas específicos. Dados iniciais mostram que, no Brasil, há 3.591 processos de reconhecimento territorial quilombola em tramitação. Desde o decreto, apenas 22 comunidades obtiveram titulação definitiva de suas terras, representando menos de 1% do total. Embora 86% das comunidades tenham recebido certificação de reconhecimento identitário, a titularidade efetiva das terras ainda é escassa, revelando uma disparidade significativa entre reconhecimento cultural e posse definitiva. A certificação quilombola representa um avanço, mas não elimina a vulnerabilidade jurídica e social dessas comunidades, uma vez que o processo de titulação enfrenta interesses econômicos e pressões políticas. É necessário fortalecer políticas públicas que assegurem tanto o reconhecimento quanto a propriedade definitiva, garantindo a autonomia e a dignidade das comunidades quilombolas e integrando medidas de redistribuição efetiva.

Palavras-chave: Comunidades Quilombolas. Reconhecimento Territorial. Propriedade definitiva.

Instituição de fomento: FAPERJ.

TERRITÓRIOS VULNERÁVEIS E MASCULINIDADES: UMA ANÁLISE A PARTIR DA NARRATIVA DOS HOMENS USUÁRIOS DO CRAS CUSTODÓPOLIS EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Adriana Ribeiro da Costa, Paulo Rodrigues Gajanigo

A presente pesquisa busca compreender como intercorre a relação dos territórios vulneráveis com a produção das masculinidades dos homens que residem em contextos periféricos da cidade de Campos dos Goytacazes. Tais localidades serão analisadas a partir da abrangência territorial do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Custodópolis e os usuários homens que são atendidos pelo equipamento. A escolha pelo referido CRAS se fundamenta, pois além de abranger regiões periféricas, também institui um local de acesso aos homens usuários que adentram neste espaço. Considerando a influência do território na produção de identidades, e ainda, as implicações destas nas relações sociais de maneira heterogênea, torna-se fundamental compreender a produção de identidades sociais masculinas em contextos de periferia urbana e seus múltiplos afetamentos. Deste modo, a pesquisa tem como objetivo geral analisar a relação entre identidade de gênero dos homens moradores de Guarus e suas vivências em territórios estigmatizados. Os objetivos específicos direcionam-se em compreender a dinâmica do cotidiano de ser homem em Guarus, onde existe um estigma sobre os moradores dos bairros (ASSIS, 2016), além de analisar a relação entre territorialidade, raça, gênero e classe social nas percepções dos homens entrevistados sobre suas masculinidades e observar quais os impactos que a estigmatização do território possui sobre o gênero masculino que vivencia o território, elencando o conceito de masculinidade hegemônica (CONNELL, 1995; CONNELL, MESSERSCHMIDT, 2013) e estigma (GOFFMAN, 1978) como base de análise. A metodologia da pesquisa consiste em entrevista compreensiva semiestruturada (KAUFMANN, 2014) e observação participante no campo (WHYTE, 2005; VALLADARES, 2007). Assim, a pesquisa se propõe esmiuçar analiticamente como e quais os elementos contribuem para a produção de masculinidades em contextos periféricos, a partir da narrativa dos homens usuários do CRAS entrevistados e suas percepções.

Palavras-chave: Masculinidades; Territórios; CRAS; Estigma.

Instituição de fomento: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES

TRAÇOS E DESAFIOS: INVESTIGANDO O PERFIL DOS ESTUDANTES DA EJA-EPT NO IFFLUMINENSE

Saionara Rosa da Cruz, Marlon Gomes Ney

A Educação de Jovens e Adultos Articulada Integrada à Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT) representa uma via de oportunidade educacional e desenvolvimento pessoal e profissional para pessoas que antes não tiveram condições de acesso e permanência na educação no período regular e que desejam melhorar suas vidas por meio da educação e da aquisição de habilidades profissionais específicas, tornando-os mais competitivos no mercado de trabalho. Nesse contexto, a pesquisa adotou uma abordagem documental exploratória e descritiva para analisar o perfil dos estudantes da EJA-EPT no Instituto Federal Fluminense (IFF), abrangendo variáveis sociodemográficas e educacionais com objetivo fornecer uma visão abrangente sobre quem são esses estudantes e o que buscam ao ingressar na EJA-EPT. Os resultados da pesquisa revelam que essa população é diversificada em diferentes aspectos. Entre os resultados observados, destacam-se a ampla faixa etária, refletindo a inclusão de adultos em vários estágios da vida, e uma variedade de históricos educacionais. Isso demonstra a necessidade de flexibilização curricular para atender às diferentes demandas apresentadas pelos estudantes. A presença desse público tem um impacto significativo na comunidade acadêmica, enriquecendo a diversidade e contribuindo diretamente para a missão da instituição de promover a inclusão e o acesso à educação. No entanto, é imperativo que o IFF continue aperfeiçoando seus esforços para entender melhor quem são esses estudantes e o que buscam, podendo desenvolver estratégias mais eficazes para apoiá-los em suas buscas pelos cursos. Concluindo, o estudo lança luz sobre o perfil multifacetado dos estudantes da EJA-EPT e os desafios que enfrentam em sua jornada educacional. Em última análise, o estudo contribui para uma compreensão mais aprofundada dos efeitos das políticas educacionais inclusivas e fornece subsídios para a construção de estratégias que promovam uma educação mais justa e igualitária para todos os estudantes, independentemente de suas origens e condições sociais.

Palavras-chave: EJA-EPT; Inclusão Social; Política Pública; Equidade.

Instituição de fomento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

TRAJETÓRIAS ESCOLARES E SUAS INDIVIDUALIDADES: UMA ANÁLISE DA NARRATIVA BIOGRÁFICA DE ESTUDANTES DAS CAMADAS POPULARES

Daniel Teixeira de Menezes, Marlon Gomes Ney.

As mudanças ocorridas nas sociedades ocidentais durante as últimas décadas alteraram radicalmente os processos de socialização. A transmissão de capital cultural e conhecimento não estão mais limitados às instituições tradicionais como família e escola. A partir de uma nova arquitetura das relações sociais, os não 'herdeiros' tem a possibilidade de acessar conteúdos antes restritos. Em uma sociedade moderna marcada pela pluralidade e heterogeneidade das informações, como da influência de saberes transmitido de formas virtuais em contextos sociais diversos, emerge um ar de 'individualização' ao processo de socialização escolar. É neste cenário que este trabalho objetiva compreender em qual conjuntura social estudantes das camadas populares conseguem superar as desigualdades socioeconômicas e alcançarem alto rendimento escolar. A entrevista narrativa com o uso de roteiro semiestruturado foi utilizada com estudantes das camadas populares com alto rendimento escolar, no intuito de compreender as experiências e vivências socializadoras que moldaram tais indivíduos. A análise das narrativas e relatos dos participantes da pesquisa foi realizada com base nos ensinamentos teóricos de Bernard Lahire com a sociologia em escala individual e o foco no valor de socializações secundárias múltiplas na formação do indivíduo. Como na sociologia da individuação de Danilo Martuccelli e sua contribuição para o entendimento das consequências do desdobramento da modernidade nas trajetórias individuais. A investigação das narrativas sobre as trajetórias individuais dos estudantes entrevistados revelou que, embora compartilhem contextos socioeconômicos semelhantes, esses estudantes passam por processos de socialização variados e enfrentam adversidades distintas. Pode-se concluir que, apesar dos relatos exporem dificuldades e suportes comuns no processo de socialização escolar dos estudantes das camadas populares. A compreensão de cada trajetória individual é moldada pela singularidade de experiências e desafios. Além de uma pluralidade de disposições que contribuem com o sucesso escolar de cada indivíduo. Não cabendo espaço para generalizações.

Palavras-chave: Trajetória Escolar; Desigualdades Socioeconômicas; Narrativa Biográfica.

Instituição de fomento: UENF, CAPES.

TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO NAS CÂMARAS LEGISLATIVAS DO RIO DE JANEIRO: IMPACTOS NA DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR

Felipe José Lima Nascimento

A presente pesquisa tem como tema a transparência e o acesso à informação nas Câmaras Legislativas do estado do Rio de Janeiro. A transparência é um importante mecanismo para fortalecer a democracia, destacando sua função de reduzir a assimetria informacional entre o Estado e a sociedade. Com a evolução das tecnologias da informação e comunicação, dentro do escopo do governo eletrônico e democracia digital, a participação cidadã no acompanhamento e fiscalização das ações dos agentes públicos adquiriu uma nova dimensão. O objetivo desta pesquisa é analisar a forma como as Câmaras de Vereadores respondem aos pedidos de informação, se atendem determinados padrões estipulados na pesquisa. O estudo se concentrará na mensuração de parâmetros como transparência, clareza, tempestividade e completude das respostas, utilizando indicadores específicos para avaliar a eficácia do acesso à informação. A metodologia envolve a utilização de método quantitativo/qualitativo. Além disso revisão bibliográfica, com vistas à compreensão das práticas e percepções no Poder Legislativo municipal, e aplicação de questionário com o envio de pergunta padrão às Câmaras de Vereadores. Os pedidos de informação serão enviados eletronicamente de maneira coordenada, assegurando que todas as Câmaras recebam a mesma solicitação, elaborada de forma clara e objetiva. Essa abordagem permitirá uma análise aprofundada do nível de transparência das Câmaras e seu comprometimento com o acesso à informação, bem como avaliar aspectos referentes aos conceitos de democracia vertical e horizontal. As respostas obtidas serão avaliadas de acordo com critérios previamente estabelecidos, proporcionando uma visão abrangente sobre o desempenho das Câmaras Legislativas em relação à transparência e à prestação de contas. Adicionalmente, a pesquisa discutirá os impactos da transparência na participação popular, enfatizando como o acesso à informação pode influenciar a confiança da população nas instituições públicas.

Palavras-chave: transparência; Câmaras de Vereadores; informação; democracia.

Instituição de fomento: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Fomento: UENF

UMA ANÁLISE DA PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO A PARTIR DA REFORMA TRABALHISTA DO GOVERNO TEMER: UM CENÁRIO QUE AGRAVA A DESPROTEÇÃO DO TRABALHADOR

Julia Pires de Andrade Oliveira, Ricardo André Avelar da Nóbrega

A presente pesquisa parte do cenário de crise econômica enfrentada pelo Brasil, no ano de 2016, quando a presidente Dilma Rouseff sofre um processo de impeachment, é destituída do cargo e o vice-presidente Michel Temer toma posse. Do ponto de vista político, um golpe. No ano seguinte, é aprovada a Reforma Trabalhista (Leis n.13.429/2017 e n.13.467/2017), que altera as normas trabalhistas, propondo uma modernização, com a justificativa de que as regras eram ultrapassadas para o atual momento econômico brasileiro e rígidas para os empregadores, inibindo a contratação formal de trabalhadores, e a solução para diminuir as taxas de desemprego e voltar a fomentar a economia era a reforma trabalhista. A partir desse contexto de desmonte dos direitos trabalhistas, o objetivo da pesquisa se concentra em analisar e problematizar a reforma e as consequências e retrocessos que a aprovação desta, durante o Governo Temer, trouxe para o mercado de trabalho, elevando os índices de desemprego e intensificando a precarização das relações trabalhistas, fragilizando os direitos dos trabalhadores, criando um cenário que agrava a desproteção do trabalhador. A metodologia proposta é a pesquisa bibliográfica e documental no bojo da pesquisa exploratória, a partir da pesquisa de artigos científicos nos Periódicos CAPES e na biblioteca eletrônica SciELO e em documentos produzidos por instituições governamentais. Utiliza-se também da entrevista semiestruturada, realizada com trabalhadores petroleiros do SINDIPETRO NF, a fim de compreender suas percepções sobre a reforma trabalhista e a perda de direitos. As alterações sofridas pela Lei trabalhista trouxeram efeitos avassaladores para os direitos e para a proteção social da classe trabalhadora, tornando-a cada vez mais explorada para satisfazer as necessidades do capital.

Palavras-chave: Reforma trabalhista; Governo Michel Temer; Precarização do trabalho.

Instituição de fomento: CAPES, UENF.

VIOLÊNCIA DE GÊNERO NA PESCA ARTESANAL: INVISIBILIDADE, RESISTÊNCIA E A LUTA POR DIREITOS

*Karina Ritter Manhães Timóteo
Shirlena Campos de Souza Amaral*

A violência contra a mulher é uma manifestação crescente no Brasil, e, embora haja avanços legislativos e campanhas de conscientização, a luta por coibir a violação dos direitos femininos ainda é urgente e constante. Este trabalho, que enfoca a violência contra mulheres no setor da pesca artesanal, tem alta relevância social, pois trata de uma realidade invisibilizada, em que as práticas dos sistemas do patriarcado e o machismo estrutural reforçam a violência nos âmbitos profissional e familiar. A partir da experiência no Núcleo de Direitos e Benefícios (NDB) do Projeto de Educação Ambiental (PEA) Pescarte, o estudo observa a necessidade de aprofundar o entendimento da violência sob várias faces — física, psicológica, moral, sexual e patrimonial — enfrentadas pelas trabalhadoras da pesca artesanal, uma categoria de trabalhadores historicamente dominada por homens. O objetivo central é examinar como essas mulheres percebem e vivenciam a violência, considerando suas consequências sociopolíticas e jurídicas. Propõe-se identificar as formas de violência sofridas, entender as percepções dos participantes e analisar a efetividade das políticas públicas e da legislação, como a Lei Maria da Penha. A metodologia é de natureza qualitativa, quanto aos procedimentos, pesquisa bibliográfica e documental, ancorada na análise de conteúdo de Bardin (2011), que possibilita a interpretação dos dados e a identificação de padrões de violência e resistência. Espera-se que este trabalho revele a naturalização da violência no contexto da pesca artesanal e as barreiras enfrentadas pelas mulheres, de maneira a fornecer subsídios para possivelmente se políticas públicas de apoio ao empoderamento feminino e redução das práticas de violência de gênero. Ao lançar luz sobre a invisibilidade dessas mulheres e suas condições de trabalho, o estudo visa contribuir para uma sociedade mais equitativa e sensível à proteção dos direitos humanos e à dignidade das mulheres no setor pesqueiro.

Palavras-chave: Direitos Humanos; Violência contra Mulher; Pesca Artesanal; Emancipação.

Instituição de fomento: FAPERJ